

Co-creare promozione del benessere nello sport: un Health Community Lab per prevenire i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione in adolescenza

REPORT

Questo documento è parte del progetto *PNRR The Tuscany Health Ecosystem, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Progetto: PNRR THE - Tuscany Health Ecosystem

Ambito: Spoke 10 - Population Health, Subproject 4 - Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories

Finanziamento: Unione europea - Next Generation EU

CUP: B83C22003920001

Data di pubblicazione: Novembre 2025

Ringraziamenti

Si ringraziano per il loro contributo Giulia Di Pisa (UNIFI), la Società Della Salute di Firenze (SdS) e le società sportive ASD Sancat, Rari Nantes Florentia, Atletica Firenze Marathon, Accademia Schermistica Fiorentina per la loro partecipazione e disponibilità.

Responsabile scientifico: Professor Mario Biggeri^a

Redatto da: Elisa Betti^a, Andrea Guida^e, Emma Papini^b, Mario Biggeri^a, Manila Bonciani^c, Gianna Ciampi^e, Marco Del Riccio^b, Annalisa Grillo^e, Martina Guido^d, Johanna Alexandra Iamarino^d, Chiara Lorini^b, Alessia Marraccini^a, Eva Paoli^e, Sara Pezzica^e, Ettore Rosari^a, Francesco Toccafondi^d, Patrizio Zanobini^b, Guglielmo Bonaccorsi^b

Affiliazioni:

(a) Dipartimento di Scienze per l'Economia e per l'Impresa, Università degli Studi di Firenze.

(b) Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze

(c) AOU Meyer IRCCS

(d) Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Firenze

(e) Ausl Toscana Centro

In questo documento si è cercato di adottare un linguaggio inclusivo e rispettoso delle differenze di genere. Tuttavia, quando non è stato possibile trovare una formulazione neutra stilisticamente adeguata, è stato utilizzato il maschile, in accordo con le convenzioni linguistiche italiane tradizionali.

Executive Summary

Negli ultimi anni si osserva un **preoccupante aumento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)** come evidenziato dai dati regionali che mostrano i dati regionali relativi ad accessi ai pronto soccorso, ricoveri dimissioni ospedaliere, con conseguenze particolarmente rilevanti per gli adolescenti impegnati in attività sportive (Ministero della Salute, 2024).

La letteratura scientifica evidenzia **il ruolo cruciale degli allenatori** nel modellare l’ambiente sportivo e nel prevenire o amplificare i fattori di rischio legati ai DNA. Tuttavia, in Italia, i percorsi formativi dedicati a questo tema risultano ancora limitati.

In questo contesto, il Tuscany Health Ecosystem (THE) – nell’ambito del PNRR, Spoke 10 “Population Health” – ha promosso un **Health Community Lab (HCL)** focalizzato sul Quartiere 2 di Firenze, con l’obiettivo di co-creare, insieme a società sportive, genitori, allenatori e professionisti sanitari, un prototipo di corso di formazione per la prevenzione dei DNA nello sport. Gli HCL sono infatti iniziative di **co-creazione** sviluppate in collaborazione con stakeholder locali della regione Toscana.

L’obiettivo del presente HCL consiste nel **supportare la co-creazione di un prototipo di corso formativo rivolto ad associazioni e società sportive** con un focus per il Quartiere 2 di Firenze. L’HCL si inserisce nel programma di interventi integrati di prevenzione ed azione precoce al contrasto dei DNA, promosso dall’AOU Meyer IRCCS, l’Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e territoriale di Firenze, il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Firenze e la Pediatria di Libera Scelta.

Attraverso una revisione della letteratura, interviste con esperti e tre workshop che hanno coinvolto allenatori, genitori e dirigenti sportivi, l’HCL ha permesso la co-creazione di un **percorso formativo specificamente rivolto agli allenatori che mira a:**

- aiutare gli allenatori a riconoscere segnali precoci di disagio;
- promuovere relazioni educative e comunicazione positiva;
- rafforzare le competenze per creare ambienti sportivi salutari e inclusivi.

Le principali raccomandazioni emerse riguardano: l’introduzione di **percorsi formativi annuali** per allenatori e staff tecnico; l’inserimento di **linee guida** sui fattori di rischio e protettivi nei regolamenti sportivi; e la **valutazione degli allenatori anche in base al benessere degli atleti**. In linea con il modello OMS dell’*Health Promoting Sports Coach*, si propone inoltre di adottare **strumenti operativi condivisi** (es. checklist) e momenti informativi periodici per atleti e famiglie.

Il percorso di co-creazione ha dimostrato che il coinvolgimento diretto di allenatori, dirigenti e genitori favorisce la **consapevolezza, la condivisione di esperienze e la costruzione di soluzioni concrete** per promuovere benessere e prevenzione in ambito sportivo.

Key Messages

- **Il ruolo cruciale dell'allenatore nella prevenzione dei DNA:** gli allenatori rivestono un ruolo determinante nella prevenzione dei DNA, soprattutto in età preadolescenziale. La loro formazione e consapevolezza sono essenziali per promuovere ambienti sportivi sani, inclusivi e orientati al benessere.
- **Rischi legati agli ambienti sportivi ad alta pressione:** contesti sportivi fortemente centrati sulla performance e sul risultato possono aumentare il rischio di sviluppo dei DNA nei giovani atleti. Tra le principali fonti di pressione emergono aspettative familiari, confronti tra pari, modelli estetici irrealistici e stili comunicativi svalutanti.
- **Fattori protettivi e relazionali:** empatia, ascolto, valorizzazione del processo più che del risultato e rispetto dell'unicità rappresentano i principali fattori protettivi per prevenire i DNA e sostenere una crescita equilibrata dei giovani atleti.
- **La co-creazione come leva di cambiamento:** il percorso partecipativo condotto con allenatori, dirigenti e genitori ha favorito la costruzione condivisa di soluzioni concrete, aumentando la consapevolezza dei ruoli e dei bisogni reali del territorio e ponendo le basi per interventi più efficaci e radicati.
- **Verso un modello formativo strutturato e sostenibile:** il prototipo di corso di formazione sviluppato, basato su evidenze e bisogni locali, rafforza le competenze relazionali, comunicative e osservative degli allenatori in linea con il modello OMS dell'*Health Promoting Sports Coach*. L'integrazione stabile di percorsi formativi annuali e la creazione di figure di riferimento per il benessere nelle società sportive possono consolidare la rete tra sistema sportivo e sanitario, rendendo gli interventi più duraturi e sostenibili.

Indice dei contenuti

1. Introduzione	7
2. I Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione	10
2.1 Epidemiologia	10
2.2 Fattori di rischio	12
3. Relazione tra l’ambiente sportivo e DNA	14
3.1 Il ruolo degli allenatori sui DNA degli atleti	14
3.2 La formazione sui DNA per gli allenatori	14
3.3 Risorse esistenti per gli allenatori	15
4. Metodologia	17
4.1 Design dello studio	19
4.1.1 Fase preliminare	20
4.1.2 Fase di implementazione	20
4.1.3 Fase di valutazione	22
4.2 Analisi dati	22
4.2.1 Analisi dei workshop e strutturazione del corso	22
4.3 Protocollo Etico	22
5. Le voci degli esperti: interviste ai professionisti del settore	23
5.1 Fattori di rischio	23
5.1.1 Fattori ambientali: performance	23
5.1.2 Fattori psicologici: autostima	24
5.1.3 Fattori socioculturali: emulazione	24
5.2 Fattori protettivi: consapevolezza, empatia, divertimento e sport come risorsa	25
5.3 Manifestazioni dei DNA	26
5.4 Strumenti di supporto e risorse territoriali	26
5.5 Suggerimenti degli esperti	27
6. Workshop co-creativi con allenatori, genitori e dirigenti	30
6.1 Risultati attività ice-breaking	30
6.2 Pressioni	31
6.2.1 Pressione sui risultati	31
6.2.2 Pressione sociale	32
6.3 Il ruolo dell’allenatore: sfide e opportunità	32
6.3.1 Sfide	32
6.3.2 Opportunità	34
6.4 Specificità delle discipline sportive: rischi e opportunità	34
6.5 Suggerimenti e idee per il corso di formazione	36
6.6 Esperienze e soluzioni adottate	38
7. I risultati del questionario	39
8. Il corso di formazione	41
9. Conclusioni	42
9.1 Implicazioni per il futuro	43
Bibliografia	45

1. Introduzione

Il programma di interventi integrati di prevenzione ed azione precoce al contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) - promosso dall'AOU Meyer IRCCS, l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e territoriale di Firenze, il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze e la Pediatria di Famiglia - è un progetto che integra scuole, famiglie e realtà sportive per promuovere prevenzione, riconoscimento precoce e presa in carico tempestiva dei casi.

Negli ultimi anni è stato evidenziato un preoccupante incremento del numero di giovani che sviluppano alterazioni nei comportamenti alimentari e nutrizionali, con conseguenze particolarmente rilevanti per gli adolescenti impegnati in attività sportive (Ministero della Salute, 2024). Nonostante la crescente attenzione al fenomeno, la letteratura e le esperienze sul campo mostrano una scarsità di studi e, soprattutto, di percorsi di formazione strutturati rivolti agli attori coinvolti – genitori, educatori, insegnanti e operatori sportivi. In questo contesto, gli allenatori rivestono un ruolo centrale nelle relazioni quotidiane con gli atleti e rappresentano figure chiave per la prevenzione e l'intercettazione precoce dei segnali di disagio; è dunque fondamentale fornire loro strumenti e competenze adeguate per riconoscere i rischi e promuovere un rapporto sano con il corpo e la performance.

Il progetto implementa azioni di prevenzione universale, selettiva e indicata, in continuità con i percorsi assistenziali esistenti a livello territoriale e ospedaliero, per ridurre il rischio di sviluppare condizioni patologiche, anticiparne il riconoscimento attraverso screening mirati e favorire una presa in carico precoce a partire dai servizi di primo livello. Dopo la rilevazione di baseline con lo screening EAT-26 su tutti gli 11-13enni delle scuole del quartiere, il programma attiva interventi di prevenzione universale: formazione dei docenti su life skills, DNA e regolazione emotiva; laboratori interattivi in classe per rafforzare tali competenze; incontri di sensibilizzazione per le famiglie su fattori di rischio, segni di allarme e stigma; percorsi formativi per educatori e allenatori delle società sportive locali sul legame tra competizione, benessere e DNA, con particolare attenzione agli sport che enfatizzano peso o aspetto fisico.

In quest'ambito l'Health Community Lab (HCL), che è stato costituito, mira a supportare la co-creazione di un prototipo di corso formativo rivolto ad associazioni e società sportive con un focus per il Quartiere 2 di Firenze.

Il Tuscany Health Ecosystem e l'Health Community Lab

Il *Tuscany Health Ecosystem (THE)* è un progetto di ricerca promosso dalla **Regione Toscana e da tutti gli Atenei toscani**, tra cui l'Università degli Studi di Firenze, finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e Ricerca) attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, CUP B83C22003920001). Il THE è stato **articolato in 10 macro-temi di ricerca**, affidati agli spoke, tutti legati a tematiche di scienze della vita. In particolare, lo spoke 10 è stato denominato "Population Health". Gli Atenei e gli enti pubblici e privati partecipanti allo spoke 10 (Scuola Superiore Sant'Anna, Università degli Studi di Firenze,

Università di Pisa, Università di Siena, Università degli Stranieri di Siena, Dedalus spa) hanno avuto come obiettivo quello di **integrare metodi e strumenti per migliorare la capacità di implementare le innovazioni che verranno introdotte nei prossimi anni nel nostro servizio sanitario**, soprattutto attraverso il coinvolgimento della popolazione e della comunità.

Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), insieme al Dipartimento di Architettura (DIDA), al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), hanno condotto ricerche nell'ambito di "*Community engagement and social innovation for health and well-being of individual and territories*" sviluppando la metodologia dell'**Health Community Lab (HCL)**, ovvero uno spazio collaborativo che coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e università per **co-creare soluzioni innovative dedicate alla salute e al benessere di una comunità o di un territorio**. Nell'ambito del progetto ogni HCL sviluppato ha sperimentato la metodologia in contesti diversi (per approfondire si veda Biggeri et al. 2025a e Biggeri et al. 2025b) testando in modo mirato alcune parti del processo. Gli HCL hanno quindi permesso di **verificare e raffinare la metodologia attraverso casi concreti**, pur trattandosi di **applicazioni parziali**, circoscritte a specifici ambiti, problemi o temi di intervento.

La progettualità sviluppata e presentata in questo report intende focalizzarsi su un ambito complementare rispetto agli altri interventi proposti sul territorio, ponendo enfasi su un contesto d'elezione per la creazione di relazioni sociali e per la salutogenesi, elementi tipici dell'età adolescenziale, ossia l'ambiente sportivo. Lo sport ha un ruolo strategico per la salute e il benessere dei ragazzi; pertanto, è importante che gli interventi individuati nell'ambito del contrasto ai DNA siano estesi anche all'interno delle associazioni sportive. Sebbene l'adozione di processi di co-creazione nella pratica sportiva sia ancora limitata, viene fortemente raccomandata da diverse discipline correlate, come la salute pubblica, la ricerca sull'attività fisica, la sociologia dello sport e la psicologia dello sport (Smith et al., 2023). Per tale motivo, il progetto si pone i seguenti obiettivi:

- Supportare la co-creazione di incontri formativi rivolti a educatori, allenatori, istruttori e dirigenti delle associazioni sportive al fine di formare e sensibilizzare sui temi della prevenzione dei DNA, delle relazioni tra competizione e benessere, degli effetti negativi di pratiche e atteggiamenti a rischio nell'ambiente sportivo e dell'importanza di promuovere il concetto di unicità della persona, per aiutare i ragazzi e le ragazze a raggiungere una maggiore consapevolezza e accettazione di sé e del proprio corpo.
- Potenziare i contesti di vita protettivi e migliorare la capacità di riconoscere precocemente i segnali di un possibile DNA tra i giovani.
- Favorire un dialogo aperto tra figure di riferimento e ragazzi per identificare precocemente giovani a rischio.

I destinatari primari dell'intervento saranno educatori, allenatori, istruttori e dirigenti delle associazioni/società sportive operanti nel Quartiere 2 di Firenze, con atleti prevalentemente residenti nella stessa area urbana. I destinatari secondari saranno invece ragazzi e ragazze di età prioritariamente compresa tra 11 e 13 anni residenti nel Quartiere 2 coinvolti in attività sportive.

2. I Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione

In base al Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5)¹, i Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione sono caratterizzati da un persistente disturbo del comportamento alimentare o correlato all'alimentazione che porta a un'alterazione del consumo o dell'assorbimento di cibo e che compromette significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale. I criteri diagnostici vengono forniti per patologie come l'anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo (American Psychiatric Association, 2013). Un aspetto da segnalare di questi disturbi è che, a differenza di altre condizioni psichiatriche, possono comportare conseguenze fisiche gravi fino a rappresentare un rischio diretto per la vita. Nella maggior parte delle altre patologie psichiatriche, infatti, la mortalità è più spesso correlata a comportamenti suicidari o ad altre condotte pericolose, mentre nei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione il corpo stesso può subire un progressivo indebolimento che, se non trattato, può compromettere in modo critico il funzionamento degli organi vitali. Questo dato sottolinea l'importanza di un riconoscimento precoce e di un intervento tempestivo.

In linea con i criteri diagnostici internazionali, anche il Sistema Sanitario Nazionale sta organizzando i propri percorsi di presa in cura. Nella Regione Toscana è stato definito il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale per i Disturbi dell'Alimentazione e della Nutrizione, approvato con Delibera n. 155 del 17 febbraio 2025. Il documento mira a delineare un percorso clinico-assistenziale multidisciplinare, strutturato per livelli di intensità (stepped care) e secondo il modello hub and spoke, per cercare di garantire ai pazienti e alle loro famiglie un accesso appropriato e tempestivo; potenziare e uniformare la rete dei servizi dedicati; condividere criteri e mappare le risorse esistenti per qualificare l'offerta assistenziale. Il modello classifica i livelli di intensità di cura, dalla presa in carico ambulatoriale fino ai ricoveri ad alta complessità, promuovendo una presa in carico precoce, multidisciplinare e continua.

2.1 Epidemiologia

Tra gli atleti impegnati in competizioni agonistiche, di ambo i sessi, l'intero spettro dei disordini descritti dal DSM-5 risulta complessivamente più frequente rispetto alla popolazione non sportiva. Una revisione della letteratura del 2013 (Bratland-Sanda and Sundgot-Borgen, 2013) riporta una minore diffusione di questi disturbi tra gli atleti maschi rispetto alle femmine. In uno studio che analizza le differenze di genere tra diversi sport, è stata riportata una maggiore prevalenza dei DNA tra le femmine che svolgono sport di resistenza o sport estetici e tra i maschi che svolgono sport con classi di peso (wrestling, boxe) (Schaal et al, 2011). Al contrario, gli studi sugli adolescenti in sport agonistici non hanno messo in evidenza differenze tra le diverse tipologie di sport, probabilmente perchè essendo da meno tempo nell'ambiente sportivo hanno avuto una minore esposizione a fattori quali eventuali pressioni sul regime dietetico o anche giudizi da parte dei propri pari. Da notare come molti di questi studi si basino su test di autovalutazione che possono essere influenzati da una possibile sottostima del problema da parte dei rispondenti. In alcuni pertanto è stata evidenziata una maggiore prevalenza di DNA tra i partecipanti ai gruppi di controllo rispetto agli atleti nella fascia adolescenziale (Sundgot-Borgen et al, 2011). Infine, una rappresentazione accurata del

¹ DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edizione, viene redatto dall'American Psychiatric Association ed è il principale sistema di classificazione internazionale per la diagnosi dei disturbi mentali.

problema è resa difficile dalla grande eterogeneità degli strumenti di valutazione utilizzati e delle definizioni (Bratland-Sanda and Sundgot-Borgen, 2013).

Alcune informazioni sui DNA nella fascia di età oggetto del laboratorio, che va dagli 11 ai 13 anni, vengono fornite da un focus pubblicato dal Ministero della Salute che analizza la prevalenza di tali disturbi nei giovani fino ai 25 anni, utilizzando i dati provenienti dai flussi relativi agli accessi al Pronto Soccorso (EMUR-PS) e alle dimissioni ospedaliere (SDO). Non sono, invece, presenti dati nella fascia di età di interesse per quanto riguarda il Sistema Informativo Nazionale Salute Mentale. A partire dai dati relativi agli accessi al Pronto Soccorso, viene messo in evidenza un aumento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso per Disturbi di Nutrizione e Alimentazione dal 2019 (2,5%) al 2021 (5,7%). Per quanto riguarda gli esiti, si assiste ad un aumento sia dei ricoveri (10,09% nel 2019 vs 16,38% nel 2021) sia dei trasferimenti verso altri istituti di cura (11,39% nel 2019 vs 20,00% nel 2021). Si riporta anche un incremento della quota dei rifiuti del ricovero (1,45% nel 2019 vs 8,57% nel 2021) (Ministero della Salute, 2024).

I dati di prevalenza nella fascia adolescenziale in Toscana sono stati ottenuti grazie all'indagine EDIT (Epidemiologia dei Determinanti dell'Infortunistica Stradale) svolta nel 2022 in Toscana su un campione di 8564 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, non riportando, dunque, la fascia di età di interesse di questo Lab. In base a questa indagine, la prevalenza in percentuale dei giovani che si sono rivolti almeno una volta a specialisti per problematiche legate all'alimentazione nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro risulta essere pari a 23,62% (I.C. 95% 23,29 - 23,94), statisticamente superiore rispetto alla prevalenza registrata in Regione Toscana (22,59%, I.C. 95% 22,37 - 22,81). Nonostante ciò, la prevalenza di studenti che presentano un disturbo alimentare, valutato secondo la scala Scoff (Morgan et al, 2000) risulta essere di 31,68% (I.C. 95% 31,34 - 32,02), significativamente inferiore rispetto al dato regionale (33,98%, I.C. 95% 33,75 - 34,22). Infine, risulta essere maggiore anche la prevalenza di studentesse e studenti che riferiscono di svolgere attività fisica almeno un'ora al giorno per 5-7 giorni a settimana (25,03%, I.C. 95% 25,03 - 25,10 vs 24,2%, I.C. 95% 24,17 - 24,22). Per quanto riguarda, invece, le dimissioni ospedaliere, si assiste in generale ad un incremento delle dimissioni per DNA (11,8% nel 2019 vs 17,3% nel 2021), ed in termini assoluti tale fenomeno riguarda maggiormente il sesso femminile. Infatti, nel 2021, nella fascia 11-13, sono stati dimessi 97 maschi e 1002 femmine con diagnosi di DNA. Andando ad osservare tutte le dimissioni per disturbi mentali, i DNA risultano aumentati (8,3% nel 2019 vs 11,8% nel 2021); tra le diagnosi per DNA, l'incremento maggiore è stato osservato per l'anoressia nervosa (48,3% nel 2019 vs 58,7% nel 2021) (Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, 2022).

Gli atleti adolescenti sono molto più vulnerabili rispetto agli adulti alle conseguenze fisiche dei DNA, a causa di un alto dispendio energetico e di un elevato fabbisogno di nutrienti dovuti all'attività sportiva e all'età. I rischi derivanti da questi disturbi possono essere (Kontele and Vassilakou, 2021):

- Bassa disponibilità energetica, dovuta ad uno squilibrio tra introito e consumo calorico, rendendo inadeguate le energie residue per le normali funzioni fisiologiche. Gli atleti possono trovarsi spesso in tale situazione a causa di un maggiore dispendio calorico dovuto all'esercizio fisico ed una minore assunzione di calorie attraverso l'alimentazione. Le conseguenze possono portare a problematiche sul sistema cardiovascolare, endocrino, o dell'apparato osseo e riproduttivo.

- Ridotta assunzione di macro- e micronutrienti, che può ridurre la fisiologica abilità della formazione ossea, del mantenimento della massa muscolare, della riparazione dei tessuti danneggiati, e del recupero dagli infortuni. Nello specifico, le scorte di glicogeno non verrebbero adeguatamente riformate a causa dello scarso introito di carboidrati, e diventa superiore anche il fabbisogno di proteine, che verrebbero utilizzate come forma alternativa di energia. Anche i micronutrienti sono necessari per la formazione ossea e del tessuto muscolare, per la rigenerazione dei globuli rossi e per la regolazione delle vie metaboliche che producono energia.
- Ridotta densità della massa ossea, in quanto l'adolescenza è il periodo critico nella crescita ossea, e il 90% della densità di massa ossea viene raggiunto proprio durante questo periodo. Una adeguata densità viene raggiunta tramite una corretta alimentazione, esecuzione di alcuni movimenti, e svolgimento di attività fisica moderata con uso di carichi.
- Disidratazione, in quanto la restrizione dell'assunzione dei liquidi viene utilizzata nel tentativo di perdere peso e, quindi, per avere la percezione di un maggior vantaggio in alcune competizioni, o per accedere a classi di peso inferiori. L'idratazione dell'atleta non solo ha un impatto sulla performance fisica, ma un livello insoddisfacente può provocare disregolazioni nella termoregolazione con possibile aumento della temperatura corporea e maggiore suscettibilità a colpi di calore, ma anche riduzione di forza e resistenza. Inoltre, può avere conseguenze sul tessuto muscolare e sul sistema nervoso centrale.

2.2 Fattori di rischio

Nella stessa review del 2013 citata in precedenza (Bratland-Sanda and Sundgot-Borgen, 2013), vengono raccolti alcuni fattori di rischio sia generali che legati allo sport. Allo stato attuale, l'assenza di studi prospettici impedisce di determinare fattori di rischio certi, ma la letteratura scientifica suggerisce cause multifattoriali, con fattori di rischio che possono essere così riassunti:

Fattori predisponenti	<i>Fattori biologici</i>	Genetica
	<i>Fattori psicologici</i>	Insoddisfazione del proprio corpo, bassa autostima, caratteristiche personali (perfezionismo)
	<i>Fattori socioculturali</i>	Pressione da parte dei propri pari, influenza dei media, storia di bullismo
Fattori scatenanti	Commenti negativi sulla propria forma fisica	
	Esperienze traumatiche	

Fattori di mantenimento	Ricerca dell'approvazione da parte del proprio allenatore
	Conseguenze fisiologiche del digiuno
	Successo iniziale

Tabella 1 - Fattori di rischio.

I fattori di rischio legati allo sport includono una frequente regolazione del peso corporeo, pressioni ricevute sulla perdita di peso, caratteristiche personali, inizio precoce di un allenamento sport-specifico, infortuni, comportamento del proprio allenatore, regole rigide. Per gli atleti di sport in cui viene incoraggiata la magrezza, la riduzione della massa corporea può migliorare la performance: se, in una fase iniziale, la perdita di peso porta da un effettivo miglioramento delle proprie prestazioni, questo può portare ad un circolo vizioso in cui il regime dietetico continuativo per perdere peso può rappresentare un fattore di rischio per i DNA. Alcune delle caratteristiche ricercate dagli allenatori, come il perfezionismo, l'elevata propensione al raggiungimento degli obiettivi, allenamento eccessivo, possono essere riscontrate anche negli individui che sviluppano disturbi dell'alimentazione. L'inizio precoce di un allenamento sport-specifico risulta, invece, essere problematico in quanto esiste la possibilità di scegliere uno sport non adeguato alla propria forma fisica, i cambiamenti puberali possono, quindi, avere effetti imprevedibili sulla performance.

3. Relazione tra l'ambiente sportivo e DNA

3.1 Il ruolo degli allenatori sui DNA degli atleti

Buona parte della letteratura esistente, in particolare internazionale (Kontele and Vassilakou, 2021; Heffner et al., 2006; Cereda, 2015; Benetton and Visentin, 2021), evidenzia l'importanza degli allenatori nel prevenire i DNA, sottolineando l'impatto che essi hanno nello sviluppo dell'identità ed nell'educazione sociale degli atleti stessi. Infatti, emerge che il tipo di ambiente fornito dagli allenatori sportivi può ridurre o aumentare il rischio di sviluppare DNA: ad esempio uno stile di allenamento focalizzato sulla performance, sui risultati e con un'attenzione al peso corporeo, aumenta l'ansia legata all'immagine corporea e all'identità personale.

Come abbiamo visto, i DNA coinvolgono diversi fattori, quali componenti socio-culturali, psicologici, familiari, biologici, e genetici, che si intrecciano. In particolare nel caso degli atleti, i fattori di rischio per lo sviluppo di DNA sono dovuti all'alta competizione, che nasce fin dai corsi sportivi in giovane età, alle regole per le categorie di peso, e alla pressione dell'ambiente sportivo, dove spesso i commenti di allenatori, giudici e compagni di squadra riguardano il peso e le caratteristiche fisiche (Kontele and Vassilakou, 2021). Inoltre, uno studio di Danaher e Curley (2014), evidenzia come gli allenatori tendano a dare consigli nutrizionali relativamente al fabbisogno di liquidi, integrazione alimentare, gestione del peso, nutrizione in allenamento, dieta pre-gara, dieta di recupero, tutti ambiti che potrebbero essere potenzialmente dannosi per la salute degli atleti e nei quali la loro preparazione risulta scarsa.

3.2 La formazione sui DNA per gli allenatori

Anche per questi motivi molte ricerche sottolineano l'importanza di una formazione specifica per gli allenatori sportivi su alcuni temi, tra cui la nutrizione (Corley and Demarest-Litchford, 1990; Jacob et al., 2019). Couture et al. (2015) attraverso l'uso di questionari analizzano la preparazione degli allenatori in ambito di nutrizione in differenti scuole superiori, dividendo gli sport dove la "magrezza è importante" (es: cheerleader, nuoto, ginnastica) da quelli dove la "magrezza è meno importante" (es: calcio). Non è stata osservata alcuna differenza significativa nelle competenze nutrizionali tra gli allenatori di sport "magrezza" e "non magrezza", o tra uomini e donne. Tuttavia gli allenatori aventi una certificazione hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelli senza una certificazione, ribadendo l'importanza di corsi di formazione specifici.

Anche la qualificazione pedagogica ed educativa degli allenatori sportivi non è elemento da sottovalutare. L'educazione corporeo-motoria e quella sportiva, infatti, non deve solo identificarsi con la quantificazione dei risultati raggiunti e con la misurazione del valore della persona in termini numerici. Sono necessari operatori sempre più qualificati, che coordinandosi in strutture e servizi, agiscano specificatamente per sopperire alle attuali e sempre più diversificate esigenze (Cereda, 2015; Benetton and Visentin, 2021). Anche la dimensione pedagogica della cura all'interno dei contesti sportivi sembra ottenere rilevanza, attraverso un'attenzione maggiore sul ruolo degli allenatori nel processo di formazione e autoformazione degli atleti e sulle azioni educative che favoriscono la cura di sé. A seguito di recenti scandali su abusi psicologici ed emotivi che hanno interessato la ginnastica italiana, è stata sottolineata l'importanza di sviluppare e attuare iniziative volte alla promozione e alla protezione del benessere degli atleti, che coinvolgano in maniera coordinata tutti i membri degli staff tecnici, compresi psicologi dello sport e operatori socio-sanitari (Petrini, 2023).

3.3 Risorse esistenti per gli allenatori

Nonostante l'importanza crescente della formazione sui DNA, sono stati identificati pochi corsi di formazione per allenatori in Italia su questo argomento sia attraverso la letteratura accademica disponibile, sia attraverso ricerche su fonti online. I corsi per allenatori visionati, in presenza o online, promossi da associazioni del terzo settore, coprono generalmente i seguenti temi: comprendere i sintomi e i segni, capire i rischi, supportare gli atleti, cercare aiuto mettendosi in contatto con le famiglie, medici e psicologi, tenersi informati e formarsi, diagnosi dei disturbi del comportamento alimentare, le cause e i fattori scatenanti, le complicanze mediche e psichiatriche o il ruolo delle diverse figure professionali nella presa in carico.

La National Athletic Trainers' Association (NATA) fornisce le seguenti linee guida per sviluppare una rete di relazioni collaborative e strategie per prevenire, rilevare e affrontare i DNA (Bonci et al., 2008):

Se si sospetta DNA, l'intervento iniziale dovrebbe essere facilitato da una figura autorevole che abbia il miglior rapporto con l'atleta. Il facilitatore dovrebbe essere pronto a (1) avvicinarsi all'atleta con sensibilità e rispetto, rispettando al contempo le normative sulla divulgazione relative alla riservatezza del paziente; (2) indicare osservazioni specifiche preoccupanti; (3) aspettarsi diniego, rabbia e/o resistenza; e (4) avere competenze prontamente accessibili per la consultazione e/o il tempestivo rinvio.

Uno degli esempi di formazione esistente in Italia è il corso promosso dall'associazione "Ali di Vita", operante a Selvazzano Dentro (PD), organizzazione di volontariato no profit, costituita nel febbraio 2016, con obiettivo quello di prevenire e sensibilizzare sui disturbi del comportamento alimentare. L'associazione organizza corsi di formazione interattivi per educatori, insegnanti, allenatori sportivi e genitori, coinvolgendo sanitari esperti in materia. I contenuti del corso sono così descritti:

- Diagnosi del Disturbo del Comportamento Alimentare
- Cause e motivi scatenanti
- Alimentazione e cervello
- Schema acquisizione
- Distribuzione del Peso Corporeo nella popolazione
- Sintomi Psichiatrici nei DCA
- Complicanze mediche
- Figure abilitate alla cura dei DCA

Al fine di individuare gli interventi formativi dedicati agli allenatori sportivi, il gruppo di ricerca ha, inoltre, sviluppato un protocollo e condotto la relativa scoping review, attualmente in fase di stesura, dal titolo "Educational Interventions for Sports Coaches in Young Athletes' Health Promotion: A Scoping Review". Il protocollo è registrato su Open Science Framework (OSF) con DOI 10.17605/OSF.IO/DZJQA.

La domanda di ricerca posta è stata: Which types of health promotion educational interventions are available for sports coaches working with athletes under 18 years old in extracurricular sports clubs or associations?

La ricerca bibliografica è stata effettuata nei database EMBASE, ERIC, CINAHL e PubMed. Sono stati identificati 2592 abstract, di cui 100 risultavano duplicati e sono stati quindi eliminati. Dei restanti 2492 articoli, 2435 sono stati esclusi perché non rispondenti ai criteri di inclusione. I 57 articoli selezionati sono stati esaminati in full text e, tra questi, 49 non soddisfacevano i criteri prestabiliti. Sono quindi rimasti 8 studi, dai quali è stata successivamente effettuata l'estrazione dei dati. Gli interventi formativi, effettuati in differenti Paesi (Australia, UK, USA, Canada), hanno riguardato diversi temi tra cui la salute mentale, la prevenzione degli infortuni e la prevenzione del tabagismo, con una durata dai 5 giorni ai 3 mesi. Tali interventi hanno dimostrato diversi benefici come il miglioramento dell'alfabetizzazione sanitaria e delle conoscenze degli allenatori.

4. Metodologia

Gli HCL si basano sul concetto e le regole del *Living Lab*² (Leminen et al., 2012), ovvero un ambiente di innovazione in cui cittadini, imprese, università ed enti pubblici co-creano soluzioni innovative applicandole in situazioni di vita reale. Ogni HCL rappresenta un progetto di innovazione in cui questi attori collaborano, co-creano e implementano iniziative e soluzioni legate alla salute e al benessere di una determinata comunità³. Il riferimento teorico principale è rappresentato dalla prospettiva dello sviluppo umano sostenibile (Biggeri et al. 2023), che riconosce la centralità della persona e della comunità nei processi di trasformazione e si fonda su cinque pilastri - *productivity, equity, environmental sustainability, participation & empowerment, human security* - enfatizzando al contempo il ruolo dello *human collective agency*, che si esprime attraverso le interazioni tra i diversi attori sociali e guida le transizioni verso la sostenibilità.

Che cos'è l'Agency?

Nell'approccio delle *capability*, sviluppato da Amartya Sen (1999), un quadro concettuale che definisce lo sviluppo e il benessere non in termini di ricchezza o risorse, ma di libertà reali. Questo approccio tratta di tre concetti principali:

- **Capability (Opportunità e abilità Reali):** Sono le reali opportunità/abilità e la libertà sostanziale di cui una persona dispone per fare e di essere ciò che ha ragione di valorizzare (es. avere l'opportunità: di essere in salute, di accedere a servizi socio-sanitari di qualità, di essere istruito (in temi di salute health-literacy), di partecipare al processo decisionale).
- **Funzionamenti:** Sono gli stati e le azioni che un individuo realizza effettivamente (es. essere ben nutrito, partecipare a un dibattito).
- **Agency (Facoltà di Agire):** È la capacità dell'individuo di agire e produrre cambiamento in base ai propri obiettivi che riguardano il proprio benessere e quello altrui.

L'approccio sottolinea che **la partecipazione** (politica e in diversi processi decisionali) ha un valore intrinseco e strumentale, in quanto espande le libertà umane e l'empowerment individuale e collettivo. Le *capability* dipendono fortemente dai fattori di conversione che sono personali, territoriali e contestuali (simili ai determinanti sociali di salute), rendendo cruciale la rimozione degli ostacoli locali per un pieno benessere.

² Secondo la European Network of Living Labs (ENoLL), i *Living Lab* sono “[...] *user-centred, open innovation ecosystems based on systematic user co-creation approach, integrating research and innovation processes in real life communities and settings*”. Vedi: <https://enoll.org>.

³ Per approfondire il tema degli HCL si rimanda a Biggeri et al. 2025a.

La metodologia si articola in tre fasi:

1. *Fase preliminare*: ha inizio con la ricognizione dei bisogni legati a una specifica questione di salute o benessere (*ideazione*), seguita da un'analisi di contesto in cui vengono individuati gli stakeholder⁴ chiave da coinvolgere nelle fasi successive e raccolti dati utili alla buona riuscita della fase di implementazione (*analisi di contesto e pianificazione*).
2. *Fase di implementazione*: consiste nella co-creazione di un prototipo insieme agli stakeholder identificati nella fase precedente (*progettazione*).
3. *Fase di valutazione*: riguarda la valutazione del processo, del prototipo realizzato, nonché la diffusione, la possibile scalabilità e il mantenimento nel tempo delle soluzioni sviluppate, con particolare attenzione alla loro sostenibilità.

La struttura del paragrafo segue le tre fasi operative del progetto: fase preliminare, fase di implementazione e fase di valutazione, approfondendo per ciascuna fase le attività svolte, gli attori coinvolti, le tecniche di raccolta e analisi dei dati utilizzate. La sezione 4.1 è dedicata al design dello studio, i sotto paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 presentano rispettivamente le tre fasi del progetto. Ogni fase è analizzata sia dal punto di vista operativo e metodologico, al fine di restituire un quadro chiaro e sistematico del percorso partecipativo intrapreso. Una breve sezione finale è infine dedicata agli aspetti etici.

Che cos'è la co-creazione?

La co-creazione è un approccio basato sulla **collaborazione attiva tra una pluralità di attori interessati** (Vargas et al., 2022), finalizzato alla **risoluzione creativa di problematiche condivise** (McCaffrey et al., 2025; Messiha et al., 2023). Tale processo si sviluppa lungo tutte le fasi dell'iniziativa, dall'esplorazione e identificazione di bisogni o criticità, fino alla progettazione, implementazione e valutazione di soluzioni o interventi.

Negli ultimi anni, la co-creazione ha acquisito crescente rilevanza nel contesto del rafforzamento dei sistemi sanitari. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nella strategia globale per i servizi sanitari integrati 2016-2026, promuove attraverso il coinvolgimento di governi, fornitori di servizi e cittadini, un processo di co-creativo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati e people-centered (OMS, 2015). La co-creazione assume quindi un ruolo centrale in questo ambito, poiché **le sfide affrontate dai sistemi pubblici contemporanei, spesso caratterizzati da una crescente complessità sociale, richiedono il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di attori sociali nella governance pubblica** (Torfing & Ansell, 2021).

Qual'è la differenza tra co-programmazione, co-progettazione e co-creazione?

⁴ Uno stakeholder è un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione attivamente coinvolti in un'iniziativa, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione. Vedi: <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>.

La co-programmazione e co-progettazione (Art. 55, d.lgs. 11/2017) rappresentano modalità strutturate e normate di collaborazione pubblico-Terzo settore o pubblico-cittadini, mentre la co-creazione è un concetto più recente ed esteso assume una dimensione più ampia, orizzontale e partecipativa che coinvolge tutti i soggetti interessati - utenti, comunità, professionisti, istituzioni e ricerca .

- **La co-programmazione** rimanda alla fase in cui le amministrazioni e gli altri attori identificano insieme bisogni, priorità, modalità di intervento e risorse.
- **La co-progettazione** riguarda la fase seguente, in cui gli attori coinvolti definiscono e realizzano specifici progetti o interventi sulla base della programmazione condivisa.
- **La co-creazione** va ancora oltre: implica il coinvolgimento di tutti gli attori sin dall'ideazione, progettazione, implementazione e valutazione, con l'obiettivo di generare insieme.

La co-creazione viene applicata anche nell'ambito educativo. In questo contesto, si progetta congiuntamente il design di un corso ed il suo contenuto integrando le diverse prospettive nel processo educativo (Bovill et al., 2016). Questo tipo di collaborazione non solo potenzia il processo di apprendimento, ma promuove lo sviluppo di pratiche educative più inclusive, assicurando che le esperienze e i bisogni dei discenti siano adeguatamente considerati. Coinvolgere i discenti nella co-creazione li trasforma da semplici destinatari passivi dell'istruzione a co-creatori del proprio percorso educativo, migliorando così la qualità complessiva dell'apprendimento (Könings et al., 2021) e favorendo l'empowerment di tutti i partecipanti (Bovill, 2020).

In ambito sanitario, la co-creazione è ampiamente utilizzata per sviluppare interventi che rispondano meglio ai bisogni e alle priorità dei destinatari (Fusco et al. 2023), ma la letteratura scientifica sulla co-creazione di interventi di educazione sanitaria risulta ancora limitata (Könings et al., 2021). Sono stati condotti alcuni studi sulla co-creazione di Massive Open Online Courses (MOOC) che evidenziano come la collaborazione con gli utenti finali, in particolare donne in gravidanza o pazienti affetti da tumori, possa migliorare significativamente l'efficacia dello strumento didattico co-creato. La co-creazione di questi corsi consente la realizzazione di interventi educativi personalizzati, che risultano non solo più accettati dagli utenti, ma anche più efficaci nel soddisfare le loro esigenze specifiche (Perestelo-Perez et al., 2020; Alvarez-Pérez et al., 2022; 2023).

4.1 Design dello studio

Seguendo l'approccio dell'HCL lo studio si è articolato in tre fasi principali. Nella prima fase (fase preliminare) si è condotta una revisione della letteratura sui DNA nell'ambiente sportivo, sul ruolo degli allenatori e sui corsi già esistenti rivolti a questi ultimi in materia di DNA e benessere sportivo, oltre ad interviste con esperti ed esperte, con l'obiettivo di ottenere una comprensione dettagliata del contesto, delle sfide e degli attori da coinvolgere. Nella seconda fase sono stati condotti tre workshop co-creativi con allenatori, dirigenti sportivi e genitori di associazioni sportive del Q2. Sulla base dei dati raccolti è stato strutturato un corso di formazione per per allenatori e dirigenti sportivi del Q2. Nell'ultima fase sono stati valutati i workshop attraverso un questionario.

Fase dell'HCL	Attività di creazione del prototipo	Attori coinvolti			
		Attori pubblici	Attori privati	Enti di ricerca	Società civile
Fase preliminare	Ideazione	x		x	
	Analisi di contesto e pianificazione	x	x	x	
Fase di implementazione	Progettazione	x	x	x	x
Fase di valutazione	Erogazione/ Diffusione	x	x		
	Valutazione	x		x	
	Mantenimento	x			

Tabella 2 - Stakeholder coinvolti nelle fasi di questo HCL (elab da Laurisz et al. 2023).

4.1.1 Fase preliminare

E' stata condotta una revisione narrativa della letteratura sui DNA nell'ambiente sportivo, sul ruolo degli allenatori e sui corsi già esistenti rivolti a questi ultimi in materia di DNA e benessere sportivo che è stata condivisa con gli stakeholder coinvolti nel progetto (SdS, AOU Meyer IRCCS, Azienda USL Toscana Centro, Società della Salute di Firenze e UNIFI). Grazie ai risultati preliminari della revisione, il gruppo di lavoro ha identificato le aree tematiche da approfondire in vista della strutturazione del corso. Per esplorare più nel dettaglio le aree tematiche e strutturare i workshop co-creativi, sono state condotte tre interviste semi-strutturate della durata di 1-2 ore con esperti del settore: un neuropsichiatra infantile, un medico dello sport e un medico esperto in promozione della salute. Ogni intervista è stata trascritta (verbatim) e analizzata utilizzando l'analisi tematica. L'approccio adottato è stato iterativo, prevedendo un confronto successivo con gli stakeholder per integrare i risultati emersi e finalizzare la costruzione dei workshop co-creativi. Le informazioni raccolte dalle interviste hanno inoltre guidato l'individuazione dei partecipanti ai workshop di co-creazione, che hanno coinvolto dirigenti, allenatori e genitori di associazioni sportive del Q2.

4.1.2 Fase di implementazione

La Società della Salute di Firenze ha reclutato, individuato e invitato le associazioni sportive del Quartiere 2 a partecipare al progetto. Quattro associazioni hanno aderito, impegnandosi a coinvolgere almeno due genitori, due allenatori e due dirigenti l'una. Alle associazioni sportive partecipanti è stato offerto un certificato di partecipazione.

I workshop co-creativi si sono svolti attraverso 3 Focus Group (FG) (Kitzinger, 1995) della durata di 2 ore ciascuno. Per garantire un confronto approfondito e favorire la libera espressione dei partecipanti, i workshop sono stati organizzati in gruppi omogenei per ruolo (allenatori, dirigenti e genitori). Questa scelta metodologica ha permesso di esplorare in modo mirato le specifiche prospettive di ciascuna categoria, evitando dinamiche di inibizione dovute alla presenza di figure con ruoli differenti. Pur essendo omogenei per ruolo, i gruppi includevano partecipanti provenienti da quattro diverse società sportive del Quartiere 2, garantendo così una varietà di esperienze e punti di vista.

I tre workshop si sono svolti a Maggio 2024 in orario serale presso una scuola del Quartiere 2 per facilitare la partecipazione e sono stati svolti da un facilitatore e 2 osservatori. I partecipanti ai tre FG sono stati complessivamente 29. Al FG che ha coinvolto gli allenatori hanno preso parte 10 persone, equamente suddivise tra donne e uomini (5 e 5). Al focus group dei dirigenti hanno partecipato 8 persone: 7 uomini e 1 donna. Infine, al focus group dei genitori erano presenti 11 donne (Tabella 3). A questo proposito, è interessante notare che la composizione dei gruppi riflette una rilevante differenza di genere nella partecipazione tra le diverse categorie coinvolte, con una netta prevalenza femminile tra i genitori e maschile tra i dirigenti.

Workshop	N. partecipanti	Sesso	Età media	Range di età	Età	Ruolo
1	10	5F/5M	42 anni	23-67	4 <35 4 35-65 1 > 65	Allenatori e allenatrici
2	8	1F/7M	55 anni	38-73	0 <35 7 35-65 1 > 65	Dirigenti
3	11	11F/0M	50	43-55	0 <35 11 35-65 0 > 65	Genitori

Tabella 3 - Partecipanti alla fase di implementazione.

Inizialmente i partecipanti sono stati coinvolti in due diverse attività di icebreaking, suddivisi in piccoli gruppi pre-organizzati dai facilitatori:

- Genitori: costruzione di una mappa dell'empatia dei ragazzi (Grey et al. 2010).
- Dirigenti: costruzione di una mappa dell'empatia degli allenatori.
- Allenatori: analisi e discussione di casi studio.

Successivamente sono stati condotti FG semi-strutturati costruiti attorno a tre temi principali: la pressione che i ragazzi e gli allenatori subiscono nell'ambiente sportivo, le competenze necessarie agli allenatori per creare un ambiente che promuova il benessere e le strategie attuate nelle associazioni sportive che sono risultati efficaci. Questa parte del workshop è stata registrata e trascritta verbatim.

In seguito i dati sono stati ri-elaborati dagli stakeholder coinvolti nel progetto che hanno strutturato (SdS di Firenze, AOU Meyer IRCCS, Azienda USL Toscana Centro e UNIFI).

4.1.3 Fase di valutazione

Durante i workshop, ai partecipanti sono stati somministrati due questionari online, da completare all'inizio e alla fine degli incontri. Il questionario ha l'obiettivo di rilevare i cambiamenti nella percezione di agency dei partecipanti e di valutare il loro grado di soddisfazione rispetto all'esperienza vissuta. Ogni risposta è stata registrata tramite un codice anonimo. Le tre aree valutate riguardano i seguenti ambiti:

- Percezione dei fattori che influenzano lo sviluppo dei DNA;
- Valutazione dell'Agency dei partecipanti;
- Soddisfazione rispetto alla partecipazione.

Le risposte sono state codificate utilizzando scale Likert a 5 punti. Il concetto di Agency si riferisce alla capacità dell'individuo di agire deliberatamente per perseguire obiettivi che ha motivo di valorizzare (Biggeri & Ferrannini, 2014). In altre parole, una persona è un agente (agency) quando è in grado di prendere decisioni autonome e di influenzare attivamente la propria vita e la realtà circostante, sulla base di valori, preferenze e obiettivi propri (Crocker & Robeyns, 2009).

4.2 *Analisi dati*

4.2.1 Analisi dei workshop e strutturazione del corso

Le attività svolte nei workshop sono state analizzate, riportando le categorie emerse e riassumendo i risultati. I FG sono stati analizzati attraverso un'analisi tematica. Inizialmente, le trascrizioni sono state codificate da tre ricercatori, e successivamente, dopo un confronto, sono stati definiti i temi principali. I risultati ottenuti sono stati poi condivisi con gli altri stakeholder coinvolti nel progetto, al fine di strutturare il corso di formazione per gli allenatori.

L'analisi del questionario è stata effettuata in base alle differenti dimensioni valutate. Abbiamo stimando la media dei valori di 'agency' secondo la scala validata ed effettuando un t-test sulle misurazione prima e dopo i workshop. Nello stesso modo abbiamo evidenziato le differenze pre e post nei singoli item relativi ai fattori di influenza sui DNA dai partecipanti, per valutare possibili cambi di percezione su questa tematica. Il livello di soddisfazione è stato invece calcolato solo al termine dei workshop.

4.3 *Protocollo Etico*

Tutti i partecipanti hanno ricevuto informazioni orali e scritte riguardanti lo studio, il suo obiettivo, il disegno di ricerca e la privacy, con la possibilità di porre domande e di uscire dallo studio in qualsiasi momento. Prima della loro inclusione nello studio, è stato ottenuto il consenso informato scritto.

5. Le voci degli esperti: interviste ai professionisti del settore

Le interviste condotte con i professionisti della salute hanno restituito un quadro esaustivo e approfondito sui DNA, offrendo una panoramica dettagliata sulle dimensioni che li costituiscono e sulle principali implicazioni cliniche, psicologiche e sociali.

Nel corso delle interviste, è stato evidenziato un preoccupante incremento del numero di giovani che sviluppano alterazioni nell'alimentazione e nella nutrizione, con conseguenze particolarmente rilevanti per gli adolescenti impegnati in attività sportive. In questi soggetti, il maggiore fabbisogno energetico e nutrizionale rende l'organismo più vulnerabile agli effetti delle restrizioni alimentari prolungate, con possibili ripercussioni sullo sviluppo fisico e sulla crescita.

I DNA rappresentano, infatti, condizioni patologiche complesse, capaci di incidere profondamente sul benessere globale della persona e di alterarne il funzionamento psicosociale. Per tale ragione, gli esperti sottolineano la necessità di adottare un approccio integrato e multidisciplinare, che consenta di affrontare in maniera efficace la prevenzione, la diagnosi e la gestione dei DNA.

5.1 Fattori di rischio

Gli esperti individuano una serie di fattori che influenzano lo sviluppo dei DNA in ambito sportivo. Alcuni di questi, definiti come fattori di rischio, incrementano la probabilità che gli atleti sviluppino tali disturbi, rendendo necessario un monitoraggio attento e continuo. Altri, noti come fattori protettivi, svolgono un ruolo fondamentale nel salvaguardare la salute e il benessere degli individui a rischio o già colpiti da alterazioni nell'alimentazione e nella nutrizione, e per questo devono essere promossi e incoraggiati. Dalle interviste, risulta che i DNA si manifestano frequentemente in contesti in cui le pressioni esterne, le aspettative elevate e i modelli comportamentali disfunzionali influenzano negativamente il rapporto dell'individuo con il proprio corpo e con l'alimentazione. Esistono, quindi, specifici fattori di rischio legati alla performance, alla costruzione dell'autostima, ai meccanismi di emulazione ed alle specificità delle singole discipline sportive che possono favorire l'insorgenza dei DNA, soprattutto tra i giovani sportivi.

5.1.1 Fattori ambientali: performance

Secondo gli esperti, molti ambienti sportivi si concentrano eccessivamente sulle prestazioni degli atleti, trascurando il loro percorso complessivo e la valorizzazione delle loro capacità personali. Gli esperti osservano che lo stress, sebbene rappresenti una risorsa fondamentale del corpo per rispondere a determinati stimoli esterni e per garantire una performance adeguata, diventa problematico quando si verifica uno squilibrio tra le richieste imposte e la percezione delle capacità effettive di risposta. In particolare, quando gli atleti sono chiamati a compiere prestazioni superiori alle proprie abilità, si verifica un disallineamento che trasforma lo stress da un fattore positivo ad un elemento fortemente negativo per l'equilibrio, il benessere e la salute degli individui. Occorre, pertanto, ridimensionare l'enfasi sul successo e definire traguardi individuali orientati al miglioramento. Ad esempio, valutando il progresso tecnico o comportamentale degli atleti anziché il semplice piazzamento in gara.

“ [...] i fattori di rischio: ambiente stressante, una richiesta di performance troppe alta, sentirsi solo, sentirsi troppo caricato di aspettative da figure esterne di riferimento (allenatori, genitori o altri). [...] dover emergere, essere il primo, rispondere

adeguatamente, senso del giudizio; tutti questi sono i fattori di rischio su cui agire preventivamente, agendo sull'ambiente.”

(Specialista in Promozione della Salute)

5.1.2 Fattori psicologici: autostima

L'autostima dei giovani atleti può diventare fragile quando ricevono commenti negativi sul proprio corpo o sulle proprie prestazioni da parte di compagni di squadra, allenatori o altre figure di riferimento. La neuropsichiatra infantile evidenzia una forte correlazione tra Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione e bassa autostima, soprattutto in ambienti sportivi ad alta richiesta di performance, dove l'atleta tende a considerare le proprie capacità come il principale indicatore del proprio valore come persona. In un'età evolutiva come quella del target del laboratorio (11-13 anni), l'autostima è ancora in fase di formazione: livelli bassi di autostima possono rappresentare, pertanto, un importante fattore di rischio. In questo stadio dello sviluppo, i ragazzi sono particolarmente vulnerabili alle influenze esterne e faticano a filtrare osservazioni poco costruttive e ad autovalutarsi positivamente, al di là dei risultati ottenuti.

“[...] il disturbo alimentare ha molto a che vedere con l'autostima, quindi con una modalità di adattamento disfunzionale [...] laddove c'è una bassa autostima, in un qualsiasi ambiente in cui è richiesta un'elevata performance, (si viene posti) di fronte a un dover rendere conto se sei bravo o non sei bravo. Quindi se l'atleta è in grado di distinguere “sono bravo nello sport”, “oggi ho giocato bene o giocato male”, però “a prescindere da come ho giocato, io valgo come persona”, allora in questo caso la sfanghiamo. Se invece, soprattutto nell'età evolutiva, quando diciamo si è sensibili al giudizio degli altri, perché l'autostima ancora non è consolidata, può venir fuori, e questo è uno dei fattori di rischio, che la mia performance sportiva condiziona se io valgo non valgo come persona.”

(Neuropsichiatra infantile)

5.1.3 Fattori socioculturali: emulazione

Dall'analisi delle interviste emerge, inoltre, che anche i fattori socioculturali rappresentano un rischio nello sviluppo dei DNA in ambienti sportivi. I giovani atleti sono fortemente influenzati dai modelli estetici predominanti nella società, nello sport praticato e nei media, ai quali cercano di conformarsi per non sentirsi diversi o inadeguati. La diffusione di standard fisici irrealistici attraverso le piattaforme social esercita un impatto significativo su allenatori e atleti, spingendo gli allenatori, a focalizzarsi maggiormente sulla fisicità anziché sulle competenze tecniche o sulle esigenze degli atleti. Gli atleti, in risposta, possono sentirsi sotto pressione per raggiungere determinati canoni estetici, il che può indurli a sviluppare una percezione distorta del proprio corpo, alimentando insicurezze e comportamenti disfunzionali. Questo accade soprattutto in discipline sportive che richiedono specifiche caratteristiche fisiche che possono influenzare l'approccio degli atleti alla propria immagine corporea. Alcuni sport incoraggiano lo sviluppo di una struttura corporea robusta per rispondere alle esigenze del gioco, mentre in altri viene posta maggiore attenzione alla leggerezza fisica. La bassa autostima e il senso di inadeguatezza che talvolta derivano da tali pressioni sono fattori determinanti nello sviluppo di disturbi psicologici ed alimentari, rendendo queste richieste un significativo fattore di rischio. È quindi fondamentale promuovere discussioni sui pericoli legati

agli stereotipi estetici ed all'emulazione, utilizzando esempi di sportivi che non rispettano gli standard fisici tradizionali e sono comunque di successo.

“Il fattore di rischio più grosso è l'emulazione. Specialmente in alcune [discipline], [...], tipo la danza sportiva, la ginnastica. [...]nel rugby li vogliono, non robusti, ma grassi. [...] E perché questo gli serve, specialmente quando sono piccoli, per essere più competitivi [...] al contrario, se andiamo invece in sport tipo la ginnastica, ritmica più che artistica, è l'esatto contrario. Oppure nella danza, è diffusissimo, specialmente nelle bambine, allora li gli creano il problema esattamente [contrario]. E purtroppo il problema esiste.”

(Medico dello Sport)

5.2 Fattori protettivi: consapevolezza, empatia, divertimento e sport come risorsa

Nel contesto sportivo, alcuni elementi possono agire come fattori protettivi, contribuendo non solo al benessere fisico, ma anche a quello psicologico e sociale degli atleti. La cooperazione, l'empatia, il rispetto dei propri limiti e l'approccio ludico all'attività sportiva sono componenti fondamentali per creare un ambiente che promuova la salute e lo sviluppo equilibrato dei giovani, aiutando a prevenire l'insorgenza di DNA. Come sottolineato dagli esperti, è vitale aiutare gli atleti a comprendere che il vero obiettivo dello sport non risiede tanto nel confronto con gli altri, quanto nel miglioramento personale. A tal fine, occorre promuovere un approccio che favorisca l'esplorazione di sé e del proprio corpo, nel pieno rispetto delle proprie inclinazioni e capacità. Tale prospettiva sposta l'attenzione dalla competizione esterna al progresso individuale, favorendo lo sviluppo di fiducia in sé stessi e promuovendo una sana autovalutazione. Riconoscere l'unicità di ogni atleta e rispettarne i limiti promuove un clima inclusivo, in cui ciascuno si sente accolto e valorizzato per ciò che è.

“Quindi, se la spinta è quella che bisogna non imparare il rispetto dell'altro, non imparare a conoscere il proprio corpo, nel senso anche di conoscere i propri limiti [questo è un problema]. Perché ognuno ha delle caratteristiche [peculiari], quindi te sei brava a fare questo, te sei brava a fare quest'altro, e non sei brava a fare quello. Però [ciò che fa la differenza è] far capire che in quel momento lì non è la vittoria che conta ma è [...] il divertimento [...]”

(Neuropsichiatra infantile)

In secondo luogo, le interviste evidenziano l'importanza delle relazioni che i giovani atleti instaurano con i compagni di squadra e con i professionisti del settore sportivo. Gli esperti concordano nell'affermare che le competenze relazionali degli allenatori, la gestione adeguata dei conflitti e l'adozione di una comunicazione costruttiva e non svalutante rappresentano fattori protettivi cruciali, capaci di prevenire o ridurre il rischio di sviluppare disturbi dell'alimentazione.

“Le life skills [...] sono 10, quindi ci sono tutte quelle relazionali che possono effettivamente aiutare la persona, [...] la gestione dei conflitti, piuttosto che la gestione dello stress, avere una comunicazione di un tipo piuttosto che di un altro. [...] Oppure non avere la prepotenza nel linguaggio, non sopraffare gli altri, parlare in ordine. Quindi diciamo, anche tutta questa sfera qui, quella relazionale, di gestione della comunicazione, dei conflitti [...]”

(Specialista in Promozione della Salute)

Infine, anche il valore ludico dello sport non deve essere trascurato, specialmente nelle fasce di età più giovani. Dare priorità al gioco e alla socializzazione, aiuta gli atleti a instaurare un rapporto più equilibrato e positivo con l'attività fisica e con il proprio corpo, riducendo le pressioni legate alla prestazione.

“Cioè, per me, fino a quell'età si devono divertire, non devono competere [...]. Devono perdere, devono giocare tutti insieme nelle squadre. Devono starci anche se non sono brave. Anzi, meno bravi sono, meno adeguati sono, tra virgolette, per il peso corporeo e più dobbiamo inserirli nel gruppo e più li dobbiamo fare giocare. Quindi questo è un altro rischio, cioè andare dietro alla prestazione non al divertimento. Questa è la prima cosa che dovremmo dire agli istruttori e agli allenatori.”

(Medico dello Sport)

5.3 Manifestazioni dei DNA

In considerazione dei fattori rischio e dei fattori protettivi precedentemente discussi, nelle interviste sono stati approfonditi alcuni segnali di allarme che potrebbero aiutare gli allenatori ed altri operatori sportivi a riconoscere situazioni potenzialmente a rischio. La tempestiva identificazione di un disturbo alimentare è, infatti, essenziale per intercettare ed iniziare il prima possibile un percorso di cura e sostegno.

Gli esperti hanno individuato diversi segnali premonitori, tra cui: isolamento dal gruppo, manifestazione di un senso di inadeguatezza attraverso comparazioni con gli altri, richiesta di allenamenti più intensi o diversi rispetto ai compagni, cambiamenti improvvisi nel peso e nelle abitudini alimentari, rifiuto di partecipare ad attività extra-sportive organizzate dalla squadra, fluttuazioni dell'umore persistenti e ossessione per i risultati. È importante sottolineare che tali segnali non devono essere considerati come criteri rigidi, ma come indicatori utili per monitorare eventuali situazioni di rischio e intervenire quando necessario.

“Allora un po' il cambiamento di umore, quindi uno lo vede subito se un ragazzo è sorridente e poi diventa triste, oppure se è irritabile, si arrabbia di più facilmente. Quindi cambiamenti del modo di essere e di stare, non partecipa alle parti ludiche o agonistiche degli allenamenti. L'altro sono i cambiamenti recenti di peso. Questi bisogna sempre osservarli e stare attenti, anche insomma ai cambiamenti recenti di peso.”

(Neuropsichiatra infantile)

5.4 Strumenti di supporto e risorse territoriali

Nel corso delle interviste, gli esperti hanno fornito un'analisi dettagliata delle risorse e delle figure professionali disponibili sul territorio a cui è possibile rivolgersi in caso sospetto di disturbi alimentari. Il primo passo nel percorso di diagnosi e intervento avviene generalmente tramite il medico di base o il pediatra (fino ai 14 anni, con la possibilità di estensione fino ai 16), che ha il compito di valutare se sia necessario effettuare ulteriori accertamenti o esami. Se il medico o il pediatra ritiene opportuno un approfondimento, vengono attivati percorsi successivi che orientano i pazienti verso strutture specialistiche in base alla complessità del caso. Qualora la condizione sia di bassa gravità, il paziente può accedere a un servizio

ambulatoriale, dove avviene una prima valutazione da parte di uno psichiatra o di un neuropsichiatra infantile. Per i minori di 14 anni, la figura di riferimento è il neuropsichiatra infantile, mentre per i pazienti oltre tale età la scelta tra psichiatra e neuropsichiatra viene effettuata sulla base della valutazione clinica. Lo specialista stabilisce se il paziente presenta un disturbo alimentare e, in caso affermativo, avvia una rete di supporto che può essere ambulatoriale o consultoriale se il disturbo è di entità lieve, oppure prevedere il ricorso a un centro diurno o ospedaliero in presenza di una condizione più grave. Inoltre, gli esperti hanno segnalato alcune figure professionali a cui è possibile fare riferimento in caso di DNA, tra cui: nutrizionisti, psichiatri, psicologi e mental coach, che talvolta sono direttamente presenti all'interno delle società sportive. Il nutrizionista svolge un ruolo fondamentale, non solo nella gestione alimentare, ma anche nell'educazione alla salute, diventando così una figura centrale nella prevenzione dei disturbi alimentari. L'intervento psicologico, incentrato sul rafforzamento dell'autostima, risulta altrettanto rilevante per supportare i giovani sportivi nel distinguere il proprio valore dalla performance, favorendo così la costruzione di una valutazione positiva di sé. Infine, il medico sportivo rappresenta una figura essenziale nell'intero percorso, monitorando la salute e il benessere complessivo degli atleti.

Figura 1 - Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale disturbi della nutrizione e dell'alimentazione-Regione Toscana (2025).

5.5 Suggerimenti degli esperti

In conclusione, gli esperti hanno fornito preziosi suggerimenti riguardo alla gestione dei DNA in ambito sportivo, identificando tematiche di particolare rilevanza da approfondire nel percorso formativo destinato agli allenatori.

In primo luogo, gli esperti sottolineano che il ruolo dell'allenatore si estende ben oltre la preparazione tecnica e fisica degli atleti. Quando si tratta di DNA, gli allenatori si confrontano con sfide complesse che coinvolgono non solo il coordinamento delle performance sportive, ma anche l'aspetto psicologico e relazionale degli atleti. In questo contesto, la qualità della comunicazione, la gestione dei cambiamenti fisici e l'approccio ai conflitti diventano elementi cruciali che richiedono competenze specifiche, consapevolezza e sensibilità.

“Il ruolo che può avere con i suoi allievi è: al di là della figura di insegnamento di quello specifico sport e le norme tecniche e le strategie nell’esercitare quello sport [...] è quello educativo: lui è un punto di riferimento molto ascoltato dai ragazzi. Essendo tanto ascoltato è importante che veicola anche degli altri messaggi educativi che non sono strettamente legati allo svolgimento dello sport ma ad altro.”

(Specialista in Promozione della Salute)

Per questo motivo, è fondamentale che gli operatori sportivi, in particolare gli allenatori, instaurino con gli atleti una relazione fondata sull’ascolto, sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Un rapporto di questa natura consente ai giovani di percepire l’ambiente sportivo come uno spazio sicuro e accogliente, in cui potersi esprimere liberamente e praticare lo sport in maniera consapevole, al riparo da condizionamenti esterni e da qualsiasi forma di pressione o imposizione, sia da parte delle famiglie che del contesto sociale.

In questa prospettiva, gli esperti ritengono fondamentale dedicare una parte del percorso formativo al potenziamento delle competenze comunicative e relazionali degli allenatori, favorendo l’acquisizione di strategie e tecniche che promuovano rispetto, ascolto e sostegno nei confronti degli atleti. È fondamentale che gli allenatori riconoscano il ruolo educativo che ricoprono e comprendano l’importanza dei messaggi che trasmettono, nonché la modalità con cui li esprimono. Devono essere pienamente consapevoli degli effetti negativi derivanti dall’uso di un linguaggio eccessivamente critico o svalutante, e del peso che le parole possono avere sull’autostima e sull’emotività, in particolare nelle fasi più delicate dello sviluppo dei giovani.

“Poi una formazione minima forse[...] dovrebbe [...] [riguardare] la comunicazione, le tecniche di comunicazione. Quindi se io mando un tipo di comunicazione svalutante, sapere che cosa ottengo. [Lo stesso con le] parole che dicono [le quali] hanno un peso importante sui ragazzi. Quindi magari la parte comunicativa può essere utile in queste formazioni: dargli spunto di comunicazioni efficaci, che tenga[...] conto del rispetto del ragazzo [...] e della ragazza [oltre che] della gestione delle emozioni.”

(Neuropsichiatra infantile)

Un secondo aspetto enfatizzato dagli esperti, riguarda, infatti, l’importanza della consapevolezza, da coltivare sia negli atleti che negli allenatori. Da una parte, è essenziale che gli allenatori sviluppino la capacità di osservare in modo attento e sistematico i propri atleti, al fine di cogliere tempestivamente eventuali segnali di disagio, siano essi fisici, emotivi o comportamentali. L’atteggiamento da adottare in questi casi deve essere improntato alla discrezione e al rispetto della sensibilità individuale, così da favorire l’apertura di un dialogo autentico. In tale processo, è necessario non minimizzare o sottovalutare le preoccupazioni espresse dai ragazzi, poiché un atteggiamento di superficialità potrebbe compromettere la relazione di fiducia instaurata e rendere più difficile un intervento tempestivo ed efficace.

“Allora una cosa mi viene da dire, una cosa che deve passare è che non deve sottovalutare mai. No, perché quando uno ti dice: “guarda io in questo momento non sto bene” viene da rispondere “vabbè non importa passerà”, cosa che fanno i genitori, fanno tutti. Ma invece no, questo non farlo mai. Primo, il ragazzo col cavolo torna a parlare con te se lo sottovaluti. Secondo, magari il ragazzo è contento se lo sottovaluti perché può continuare a dimagrire, ma quando ti trovi ad agire è troppo tardi.”

(Neuropsichiatra infantile)

Dall'altra parte, è altrettanto importante che gli allenatori sviluppino una maggiore consapevolezza rispetto a sé stessi e al contesto in cui operano. Spesso, infatti, si trovano al centro di richieste divergenti e talvolta contrastanti, provenienti dalle famiglie, dai dirigenti o più in generale dall'ambiente sportivo, che possono generare un carico di pressioni significativo. Tali pressioni, se non riconosciute e gestite in modo consapevole, rischiano di essere inconsapevolmente trasmesse agli atleti, contribuendo a creare un clima di tensione e ad alimentare dinamiche relazionali disfunzionali. Comprendere i meccanismi della cosiddetta "catena di stress", in cui l'ansia da prestazione e l'ossessione per il risultato generano un clima di tensione diffusa, è un passaggio fondamentale per interrompere tali circoli viziosi e promuovere un ambiente sportivo più sereno e orientato al benessere. Il corso di formazione rappresenta, quindi, un'importante opportunità per incrementare la consapevolezza degli allenatori non solo verso i bisogni e le fragilità degli atleti, ma anche verso le proprie dinamiche emotive e relazionali, fornendo strumenti utili per riconoscere e gestire lo stress, migliorare il proprio approccio educativo e favorire un ambiente di crescita positivo.

Sì, poi anche questo aspetto della "catena di stress", per cui è chiaro che la squadra deve vincere, perché i genitori pressano, eccetera, eccetera, poi si crea un circolo vizioso. Quindi nella formazione spiegare questi meccanismi e come si creano.

(Neuropsichiatra infantile)

Gli esperti concludono evidenziando che la promozione di una corretta educazione alimentare rappresenta un elemento cruciale nella prevenzione dei disturbi alimentari in ambito sportivo. È importante diffondere abitudini alimentari sane, facendo riferimento a linee guida semplici e accessibili, come la piramide alimentare, e scoraggiando pratiche restrittive focalizzate esclusivamente sul controllo calorico. A tal fine, risulta utile implementare iniziative informative all'interno delle palestre e delle società sportive, attraverso la distribuzione di materiali educativi e campagne di sensibilizzazione, con l'obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione e del benessere tra i giovani atleti.

6. Workshop co-creativi con allenatori, genitori e dirigenti

Le interviste con gli esperti hanno fornito preziosi spunti di riflessione sui DNA in ambito sportivo, rivelandosi fondamentali per delineare un quadro chiaro e approfondito dello sviluppo di questo fenomeno. Tali evidenze hanno consentito di identificare argomenti di particolare rilievo, successivamente approfonditi durante i workshop co-creativi organizzati con allenatori e dirigenti delle società sportive del Quartiere 2 di Firenze, e con i genitori dei giovani atleti iscritti a queste associazioni.

6.1 Risultati attività ice-breaking

L'Empathy Map è uno strumento utile per comprendere alcuni aspetti delle esperienze e i vissuti di un gruppo target. In questo caso, è stata utilizzata come icebreaker per far esplorare le prospettive di allenatori/allenatrici e atleti/e. La tabella di seguito riassume i risultati dell'attività che ha permesso di identificare le pressioni sociali, le dinamiche relazionali e le aspettative che possono influenzare il rapporto con il corpo e la performance sportiva. Gli elementi individuati sono stati poi approfonditi nei Focus Group.

	Allenatori e Allenatrici	Atleti e Atlete
Cosa vedono intorno a sé?	Modelli di successo attraverso i social media	Modelli di perfezione e stereotipi. Esposizione mediatica costante. Giudizio degli altri. Pubblicità.
Cosa dicono?	Critica costruttiva verso l'atleta empatizza con l'atleta incoraggiamenti condivisione con i genitori	Giudizi sul proprio corpo/immagine corporea Confronto con gli altri corpi e sugli altri comportamenti
Cosa fanno?	Si aggiornano Si allenano E' un punto di riferimento per gli atleti anche su questioni non prettamente sportive	Studio Sport Relazioni sociali Utilizzo social
Cosa sentono?	Critiche Richieste di chiarimento e di confronti rispetto a insuccessi Condivisioni con altri allenatori	Richiesta di uniformarsi ai pari. Commenti sulle abilità e sull'immagine corporea dei compagni di squadra.
Cosa pensano e provano?	Desiderano crescere professionalmente e dimostrare la loro competenza, vincere, supportare la crescita degli atleti, essere aggiornati e supportati dalla società. Hanno paura di perdere gli atleti e rapportarsi con i genitori, fallire e essere giudicati da tecnici e genitori.	Desiderio di accettazione da parte del gruppo, di avere successo, di non deludere le aspettative, di essere approvati. Paura: ansia di rimanere isolati e di non piacere. Di non essere all'altezza. Paura di fallimento.

Tabella 4 - Risultati Empathy Map

I casi studio sono stati utilizzati con gli allenatori al fine di evidenziare alcuni dei comportamenti che potrebbero essere messi in atto una volta sospettato un DNA.

Comportamenti da mettere in atto
Valutazione del carico degli allenamenti
Confronto con l'atleta ed i suoi cari
Focalizzarsi sull'equilibrio e non solo sulla performance
Creare un rapporto empatico

Tabella 5 - Risultati dell'attività dei casi di studio

6.2 Pressioni

Nel corso delle interviste, gli esperti hanno più volte sottolineato che le pressioni rappresentano uno dei principali fattori di rischio associati ai DNA in ambito sportivo. Da un lato, le elevate aspettative legate alla performance generano pressioni significative sui giovani sportivi, creando un ambiente competitivo che rischia di compromettere la dimensione educativa e valoriale dello sport, riducendolo a una logica di costante confronto e superamento dell'altro. Parallelamente, anche la figura dell'allenatore risulta esposta a pressioni rilevanti, derivanti dalle richieste provenienti da una pluralità di stakeholder – tra cui genitori, dirigenti e società sportive – spesso portatori di istanze divergenti e talvolta inconciliabili. Alla luce di tali considerazioni, nei workshop sono state discusse le dinamiche che contribuiscono ad alimentare queste pressioni, raccogliendo le testimonianze e le percezioni di coloro che operano quotidianamente sul campo.

6.2.1 Pressione sui risultati

Dai workshop emerge che l'ossessione per la performance e per il risultato costituisce uno dei principali fattori che alimentano le pressioni sugli atleti e sugli allenatori. I genitori, gli allenatori e i dirigenti sportivi concordano nel sostenere che l'eccessiva enfasi sulle prestazioni può provocare livelli elevati di ansia e stress, aumentando così il rischio di sviluppare DNA. Il desiderio di raggiungere la vittoria, spesso a discapito degli aspetti ludici ed educativi che dovrebbero caratterizzare la pratica sportiva, genera un clima competitivo che può compromettere il benessere psicologico dei giovani ed influenzare negativamente le dinamiche di gruppo all'interno della squadra.

“Per me, per quanto riguarda mia figlia, la pressione che sente [è] Siccome puoi, devi. Cioè, nel senso [di] hai le caratteristiche fisiche per fare bene, e quindi [devi per forza fare bene].”

(Genitore)

D'altra parte, anche gli allenatori riferiscono di essere sottoposti a forti pressioni derivanti dalla necessità di conseguire risultati significativi e di raggiungere obiettivi prefissati, al fine di ottenere una valutazione positiva da parte delle società sportive per cui operano. Ciò li

incentiva a focalizzare il loro intero metodo di allenamento sul successo dei ragazzi in gara, trascurando così la loro esperienza complessiva all'interno dell'ambiente sportivo. Un approccio più empatico e attento alla relazione con gli atleti si dimostrerebbe, invece, più efficace e maggiormente in sintonia con le necessità formative proprie dell'età evolutiva.

6.2.2 Pressione sociale

Nel corso dei workshop, molti allenatori sottolineano che le pressioni sociali, insieme all'emulazione, costituiscono fattori di rischio significativi associati allo sviluppo di DNA nel contesto sportivo. I giovani atleti spesso si sentono spinti a conformarsi a modelli estetici predefiniti e a perseguire obiettivi che non riflettono le proprie inclinazioni, al fine di soddisfare le aspettative sociali e, in alcuni casi, familiari. La pressione derivante da tali aspettative può manifestarsi negativamente, influenzando aspetti come l'alimentazione, e inducendo i giovani a seguire diete squilibrate e a mettere in atto comportamenti alimentari dannosi.

“Spesso in questa fascia d'età qui, sono spinti anche dai genitori [...]. Quindi spesso non sono nemmeno loro [a voler emergere], e lo fanno per accontentare il genitore, per accontentare l'allenatore. E quindi spesso vanno incontro a uno stress, [ch]e poi li porta a queste situazioni qui. E dove pagano? Pagano, poi, ad esempio, sull'alimentazione.”

(Allenatore)

L'emulazione è alla base del continuo confronto tra gli atleti, che si adoperano per raggiungere o superare le prestazioni dei loro coetanei. A tal proposito, i genitori segnalano che i propri figli si sentono spesso insoddisfatti del loro corpo e tentano di modificarlo per evitare di percepirsi inadeguati o diversi. Il costante paragone con i compagni di squadra e con i modelli estetici imposti dalla società può generare un senso di inadeguatezza, alimentando disturbi psicologici legati all'autostima e all'immagine corporea.

“È insoddisfatta del proprio corpo, perché dice che non si sente abbastanza forte, e [vuole] essere più muscolosa. Incomincia a mangiare con una alimentazione ipocalorica, quindi povera di grassi, di carboidrati, e aumenta le proteine da sola, senza chiedere consiglio a nessuno. Inizia a paragonarsi ai compagni di squadra, mostrandosi, diciamo, inferiore, inadeguata. Quindi anche questo modo di paragonarsi ai compagni è abbastanza indicativo che c'è qualcosa che non va.”

(Allenatore)

6.3 Il ruolo dell'allenatore: sfide e opportunità

Come discusso nelle interviste con gli esperti, l'allenatore svolge una funzione educativa di fondamentale importanza nel contesto sportivo. Durante i workshop, abbiamo ulteriormente esplorato questo argomento per identificare le principali caratteristiche associate al ruolo dell'allenatore e le sfide più significative che affronta quotidianamente.

6.3.1 Sfide

Gestione dei rapporti: nei workshop, è emersa la complessità legata al ruolo degli allenatori, spesso posti al centro di richieste divergenti provenienti da dirigenti, genitori e atleti. Questa

molteplicità di aspettative non solo li sovraccarica, ma rende altresì difficile rispondere adeguatamente alle esigenze di ciascuna parte, con un conseguente aumento dei livelli di stress e ansia.

“E il genitore, comunque, è un animale un pochino strano, perché non lo fai mai contento. [...] Quindi questo soltanto per dire, fuori dal caso specifico, il ruolo di queste figure [gli allenatori] va sostenuto. Proprio perché non è semplice fare [l'allenatore] e accontentare tu che hai magari necessità che tuo figlio si senta inserito, lui che invece ha bisogno che sia gestito anche a livello alimentare, l'altro che faccia un'esperienza sportiva che lo porti, magari anche (a gareggiare), (etc).”

(Genitore)

Mancanza di formazione specifica e limiti del ruolo: i dirigenti ed i genitori sottolineano che gli allenatori, in qualità di figure di riferimento degli atleti, dovrebbero essere in grado di riconoscere precocemente i segnali di disagio e indirizzare gli sportivi verso professionisti qualificati, senza però sostituirsi a loro. Tuttavia, molti allenatori non sono adeguatamente formati per gestire problematiche complesse, come disturbi alimentari o difficoltà psicologiche, che richiedono competenze altamente specializzate. Ciò comporta il rischio di errori comunicativi o di interventi inadeguati, con potenziali effetti controproducenti. Questa carenza formativa rende evidente la necessità di un supporto specifico, che consenta agli allenatori di affrontare con maggiore efficacia le sfide relazionali e di collaborare con esperti esterni.

Quando siamo genitori a volte abbiamo molta più difficoltà (a riconoscere l'esistenza di un problema), pur avendo il problema presente, lo rifiutiamo secondo me. Ovviamente l'allenatore non si può far carico di questa cosa, però secondo me ha il ruolo importante di avere la possibilità, la capacità di essere lucido nel riconoscerlo. Certo, [...] poi bisogna aiutare l'allenatore con delle altre figure che possano aiutarlo a comprenderlo nella totalità il problema.”

(Genitore)

Pressione sui risultati e difficoltà comunicative: gli allenatori sono spesso giudicati in base ai risultati sportivi degli atleti, un fattore che può portarli a trascurare gli aspetti legati all'apprendimento e allo sviluppo individuale. Un'eccessiva focalizzazione sugli obiettivi competitivi preclude la possibilità di riconoscere e rispondere ai bisogni emotivi dei giovani, ostacolando la creazione di un rapporto empatico. Questo approccio rischia di generare un distacco relazionale, spingendo gli allenatori ad adottare un linguaggio critico o svalutante, anziché favorire un dialogo positivo e di supporto. Le difficoltà comunicative degli allenatori contribuiscono così ad alimentare le insicurezze dei giovani, legate sia all'aspetto fisico che alle prestazioni, ostacolando l'accettazione dei cambiamenti fisiologici tipici della fase di sviluppo attraversata dal target del laboratorio (11-13 anni), come l'inizio delle mestruazioni e le relative implicazioni.

“Manca la comunicazione in tutto, in quella che è la parte della nutrizione, in quella che è la parte anche delle emozioni stesse delle ragazze. Ora qui mi sembra che la maggior parte siano bambine e che in questa fascia, magari, sono un pochino più delicate [...]. Secondo me manca un atteggiamento propositivo nei confronti delle ragazze. Spiegare quello che succede, anche in base a eventuali convocazioni: “Abbiamo scelto te perché magari... non so... questa settimana sei stata più volenterosa”, “Ti ho visto che sei stata più propositiva”. [...] Manca il dialogo, manca la comunicazione in ogni ambito.

[...] un po' mi dispiace perché ai bambini gli si può dire tutto. Non credo ci siano delle cose che non capiscano, l'importante è dirglielo bene (le cose)."

(Genitore)

6.3.2 Opportunità

Alla luce delle principali difficoltà emerse riguardo al ruolo degli allenatori, la maggior parte dei partecipanti ai workshop, insieme agli esperti intervistati, conviene che una delle competenze essenziali che un allenatore dovrebbe possedere sia la capacità di comunicare efficacemente con gli atleti. Tale abilità si rivela essenziale per individuare tempestivamente situazioni potenzialmente a rischio, comprendere i contesti in cui i giovani atleti manifestano disagi e indirizzarli verso i professionisti competenti.

"Di sicuro parlare col ragazzo individualmente per cercare di capire se c'è qualche problema connesso col gruppo, con l'allenatore o in famiglia. Poi siccome è minorenni, bisogna parlare con la famiglia. Quindi, cercare di capire se ci sono problemi all'interno della famiglia, oppure sono scaturiti dalla scuola o altri tipi. E successivamente anche con il gruppo, anche se a quell'età è difficile avere un confronto un po' diretto con i ragazzi di questa fascia d'età."

(Allenatore)

In secondo luogo, è importante che gli allenatori dedichino particolare attenzione all'integrazione e all'inclusione dei giovani sportivi, organizzando momenti di socializzazione e garantendo che ciascuno si senta a proprio agio, indipendentemente dalle proprie abilità o dalle dinamiche di gruppo. L'allenatore è chiamato ad impegnarsi attivamente nel promuovere e difendere valori fondamentali come la solidarietà, la cooperazione e l'empatia, che rappresentano fattori predittivi significativi contro lo sviluppo di DNA.

"[...] il nostro obiettivo è questo: creare socialità, un ambiente bello in cui viene il ragazzo volentieri. E poi viene la performance."

(Allenatore)

Infine, l'allenatore ha la responsabilità di ascoltare i ragazzi, prendendo sul serio ciò che esprimono e non sottovalutando mai le loro difficoltà. Quando un atleta manifesta malesseri fisici o psicologici, è essenziale che l'allenatore riconosca l'importanza di tali segnali, anche quando non sono evidenti o vengono minimizzati dal diretto interessato. Non ignorare o banalizzare un disagio può rivelarsi determinante per affrontare situazioni delicate, come disturbi alimentari o problematiche emotive, e per accompagnare i giovani atleti nella gestione dei propri limiti, senza spingersi oltre ciò che è salutare per il loro benessere.

"Infatti secondo me, ci dovrebbe essere da parte dell'allenatore almeno una volta ogni semestre, l'ascolto di tutte le ragazze da sole. Un ascolto attivo, una chiacchierata."

(Genitore)

6.4 Specificità delle discipline sportive: rischi e opportunità

Le specificità delle attività sportive possono rappresentare fattori di rischio o elementi protettivi nello sviluppo dei DNA. Le dinamiche di gruppo, le regole proprie di ciascun sport, le

aspettative relative alla performance e quelle legate all'aspetto fisico esercitano un'influenza rilevante sul benessere psicofisico degli atleti. Nel corso dei workshop, sono emerse prospettive eterogenee in merito ai benefici e alle criticità associate alle varie discipline sportive.

Da un lato, gli allenatori sottolineano che gli sport di squadra, per loro natura, favoriscono l'aggregazione, facilitando la collaborazione ed il supporto reciproco tra i ragazzi. L'essere parte di una squadra contribuisce a limitare episodi di isolamento e sentimenti di inadeguatezza, fornendo un importante sostegno sia a livello sociale che emotivo.

"Il mio è uno sport di squadra, io sono avvantaggiato rispetto a chi ha uno sport individuale, perché in qualche modo lo sport di squadra deve essere aggregante. E in ogni caso l'episodio isolato tu lo puoi in qualche modo camuffare con l'aiuto dei compagni di squadra. Quindi stimolo i compagni di squadra a dare una mano anche a quello più debole, no? Nello sport individuale è un po' più difficile fare una cosa del genere [...]".

(Allenatore di pallanuoto)

Dall'altro lato, alcuni genitori riportano esperienze contrastanti con questa visione, chiarendo che, talvolta, negli sport individuali si riscontra una maggiore coesione rispetto agli sport di gruppo. Questo accade soprattutto in discipline come l'atletica, dove, sebbene i giovani gareggino singolarmente, i risultati ottenuti contribuiscono al successo complessivo della società sportiva. In tal senso, si osserva che la competizione individuale tende a ridurre le tensioni tra i compagni e a rafforzare le loro relazioni, creando un ambiente sportivo sano e cooperativo.

"[...] noi nell'atletica abbiamo il vantaggio e allo stesso tempo lo svantaggio che le prestazioni sono oggettive. [...] magari molte volte un ragazzino viene paragonato a una misura che ha fatto, un tempo che ha fatto. Quindi comunque dici: "Quello è forte", "Quello fa schifo". Magari lo pensano gli altri, noi allenatori magari no. Però comunque possono subire questo peso. [...] Secondo me la cosa più importante è trovare degli stimoli alternativi. Magari nel nostro caso è più facile da questo punto di vista rispetto ad altri sport, magari meno quando sono più di squadra. Però fargli capire che se arrivi ultimo in una batteria e hai fatto un buon tempo, è meglio di arrivare primo in una batteria dove magari ci sono ragazzi meno bravi. Noi ci si lavora tanto su questo aspetto qua, per fargli capire che è più importante battere se stessi, che confrontarsi con gli altri... per quello poi c'è tempo. Quando ci riesci anche loro si divertono di più e riescono a viverla veramente in maniera soddisfacente. Che poi quando capiscono questa cosa sono anche contenti per i miglioramenti dei compagni"

(Allenatore di atletica)

Ciononostante, lo sport individuale richiede una maggiore autodisciplina, poiché la competizione avviene a livello personale e si è interamente responsabili dei risultati ottenuti, sia in caso di successo che di insuccesso. Questo fattore può senz'altro incrementare lo stress legato alla performance rispetto agli sport di squadra, dove le responsabilità sono condivise.

Un ulteriore aspetto emerso dai workshop concerne l'agonismo. I dirigenti intervistati evidenziano che l'introduzione precoce dell'agonismo può costituire un fattore di rischio rilevante per lo sviluppo di disturbi psicologici e alimentari, in quanto accresce le aspettative sulla performance e il rischio di una valutazione negativa di sé. Al contrario, posticipare l'ingresso nell'agonismo a una fase in cui i giovani atleti sono maggiormente consapevoli consente di privilegiare l'aspetto ludico dell'attività sportiva, che rappresenta un fattore protettivo fondamentale per prevenire tali problematiche.

"In alcuni sport purtroppo la competitività arriva presto. la pallavolo dai 14 anni inizia proprio la competizione. ci sono atleti che giocano più e atleti che giocano meno. quando cominciano i campionati seri, alcuni figli vanno solo in panchina a guardare. per questo bisogna essere chiari. l'ipercompetitività ti fa perdere per strada se non sei al top!"

(Dirigente)

6.5 Suggerimenti e idee per il corso di formazione

I partecipanti ai workshop hanno fornito numerosi suggerimenti, sia per rafforzare le strategie di prevenzione dei DNA nell'ambito sportivo, sia per quanto riguarda i contenuti da trattare all'interno del corso di formazione destinato agli allenatori. La maggior parte degli intervistati, sulla base della propria esperienza personale e delle proprie percezioni, ritiene che l'organizzazione di attività extra-sportive, come cene, uscite di gruppo, ecc., contribuisca significativamente al miglioramento del benessere collettivo della squadra e dei singoli atleti. Tali attività favoriscono la creazione di un clima disteso che consente di interagire in modo informale con i ragazzi e con i loro genitori, facilitando l'apertura di un dialogo e mantenendo attivo un canale di comunicazione utile per soddisfare le esigenze individuali e di gruppo.

"[...] per vedere se le cose vanno tutto bene, magari organizzare delle cose extra, che non siano delle gare, ma delle cene: una di inizio anno, una di metà anno, una di fine anno. Dove magari c'è un momento dove stai con i ragazzi, e un momento dove ci sono i genitori, e quindi magari il genitore viene a prendere il figlio [...] magari ci chiacchieri, vedi se va tutto bene, se c'è un problema, ti fai conoscere."

(Allenatore)

Anche l'educazione alimentare è stato un tema ampiamente discusso, poiché riconosciuto come fondamentale per il benessere dei giovani atleti. Da un lato, i genitori vorrebbero ricevere materiale informativo e linee guida da parte delle società sportive, contenenti consigli pratici su come gestire correttamente l'alimentazione dei propri figli. Un supporto di questo tipo, se adeguatamente strutturato, fornirebbe alle famiglie gli strumenti necessari per adottare scelte alimentari più consapevoli e salutari.

"Non dico di non negare le merendine, però spieghiamo anche come si fa una dieta pre partita, strutturando ovviamente. Come si fa una merenda post partita [...]. Insomma, una cultura che non si limiti a negare che si possano mangiare. [...] In realtà, troverei molto utile che si possa invece approfondire parlando anche con i ragazzi, non solo limitando, ma dando suggerimenti strutturati, sostenuti, da chi fa quel mestiere, affinché possano nutrirsi correttamente."

(Genitore)

Dall'altro, allenatori e dirigenti ritengono che una maggiore attenzione all'educazione alimentare, sia nelle scuole che nelle famiglie, sarebbe particolarmente funzionale nel

promuovere una cultura sana e positiva tra i giovani. Investire nella diffusione di una corretta educazione alimentare contribuirebbe a migliorare la salute generale ed a promuovere il benessere psicofisico degli sportivi.

“Perché mi verrebbe voglia di dirvi a voi di intervenire, anche [...] su quello che è la mensa delle scuole medie, ma anche sui bar delle superiori. Perché quando vai a vedere [...] che durante una ricreazione vengono forniti tanti di quegli alimenti, diciamo così, non idonei per niente... anzi spesso nocivi... è chiaro che... per esempio”

(Allenatore)

Infine, avere informazioni sui servizi disponibili a livello territoriale è un aspetto fondamentale per supportare in modo efficace gli atleti e le loro famiglie. Come affermato dai dirigenti, conoscere il territorio e le opportunità offerte dalle risorse locali può essere di grande aiuto. Sapere dove si trovano i servizi di riferimento, anche a livello generale, permette di orientarsi meglio e di accedere a supporti utili per il benessere degli atleti e per la gestione delle loro esigenze.

“Quindi anche sapere magari com'è il territorio, quali possono essere le possibilità. Non lo so, sicuramente forse sapere dove può essere la cosa di riferimento a grandi linee potrebbe aiutare.”

(Dirigente)

Per quanto concerne il corso di formazione, dai workshop emerge che le tematiche principali da trattare includono la comunicazione, le competenze relazionali e l'empatia. È fondamentale che gli allenatori arricchiscano le proprie competenze tecniche con abilità comunicative ed empatiche, al fine di supportare in modo consapevole e responsabile i giovani atleti nel loro percorso di crescita. L'obiettivo principale è quello di creare un ambiente sportivo che promuova il benessere, contribuendo così a ridurre il rischio di sviluppare disturbi psicologici e alimentari. Pertanto, gli allenatori dovrebbero adottare un approccio orientato alla cura e all'ascolto, operando con la consapevolezza che ogni giovane, al termine dell'allenamento, “deve tornare a casa più felice di quando è arrivato” (Dirigente).

“Magari segnalare all' allenatore quali potrebbero essere metodi di comunicazione sbagliati per evitargli parole non volute che possano uscire [di tanto in tanto].

(Dirigente)

Inoltre, in linea con quanto evidenziato dagli esperti, il tema della consapevolezza riveste un ruolo centrale e merita un adeguato approfondimento all'interno del corso di formazione. È importante accrescere la consapevolezza degli allenatori rispetto all'influenza che i modelli estetici e le pressioni sociali possono esercitare, non solo sui giovani atleti, ma anche su loro stessi. Comprendere l'impatto di tali dinamiche è fondamentale per adottare un approccio educativo più consapevole ed equilibrato. Riconoscere come queste influenze possano condizionare il proprio stile di allenamento e le aspettative nei confronti degli atleti rappresenta un passaggio essenziale per favorire la creazione di un ambiente sportivo sano, accogliente e realmente orientato al benessere globale della persona.

“Social e Media influiscono anche sul comportamento dell'allenatore, perché specialmente in questa fascia, che avete voi come riferimento, sono tutti ragazzi giovani. Quindi campano delle stesse cose di cui campano questi ragazzi.”

(Dirigente)

6.6 Esperienze e soluzioni adottate

Nelle conversazioni con gli stakeholder sono state individuate alcune “buone pratiche” che evidenziano approcci efficaci nell'accompagnamento e nel supporto dei giovani atleti, già adottati in vari contesti. Alcuni allenatori, ad esempio, sottolineano l'importanza di spiegare ai ragazzi l'obiettivo di ciascun esercizio, evidenziando come questa pratica contribuisca a ridurre le ansie e le pressioni sugli atleti, favorendo così un ambiente più sereno, tranquillo e motivante.

“Per quanto riguarda gli atleti ho trovato grande giovamento nello spiegare ogni volta che faccio fare un tipo di esercizio qual è la finalità [...] questo tranquillizza molto il ragazzo, anche dal punto di vista delle aspettative”.

(Allenatore)

Alcuni genitori riportano, invece, che diverse società sportive, presso le quali i propri figli si allenano, hanno istituito gruppi di riferimento composti da professionisti, quali psicologi e nutrizionisti, con l'obiettivo di supportare i giovani atleti e le loro famiglie. Tali gruppi organizzano incontri periodici su tematiche legate al benessere psicologico e all'educazione alimentare, offrendo un supporto concreto a chiunque, per interesse personale o per specifiche esigenze, desideri ricevere indicazioni o approfondimenti.

“Ecco in una [società di pallavolo che conosco] hanno messo su un gruppo di persone di riferimento a disposizione per squadre. Insomma, se uno ha problemi [...] anche psicologici legati, insomma, a indicazioni sul cibo, così. Hanno fatto delle giornate, delle serate, dedicate ai ragazzini e li hanno invitati. Insomma, era chiaramente per tutte le squadre, però chi voleva andare, anche dei genitori.”

(Genitore)

I dirigenti hanno confermato che le iniziative periodiche dedicate all'educazione alimentare sono particolarmente apprezzate dalle famiglie, in quanto l'alimentazione è spesso percepita come una tematica complessa e di difficile gestione. Questi incontri rappresentano un'opportunità fondamentale per fornire informazioni chiare e strumenti pratici, rispondendo alle domande dei genitori e promuovendo scelte alimentari più consapevoli, a supporto della salute e del benessere dei giovani atleti.

“Facciamo gli incontri periodici [di nutrizione]. Tante famiglie ci chiedono appunto cosa dare e si organizzano questi incontri con queste persone che possano in qualche maniera aiutare, perché comunque è una tematica difficile”.

(Dirigente)

7. I risultati del questionario

Attraverso questionari somministrati prima e dopo i workshop, è stato chiesto ai partecipanti di valutare l'importanza di diversi fattori di rischio nel contesto sportivo. L'analisi ha evidenziato che, inizialmente, genitori e allenatori attribuiscono maggiore rilevanza a fattori come le aspettative legate al peso e all'aspetto fisico – particolarmente sentite dai genitori – mentre i dirigenti sportivi tendono a sottostimare l'impatto di molte variabili, eccezion fatta per critiche e commenti negativi sul corpo, percepiti come importanti da tutti.

Dopo i workshop, si osserva un aumento generalizzato nella valutazione dell'importanza di tutti i fattori, segno che l'esperienza ha promosso una maggiore consapevolezza. È interessante notare che, in controtendenza, la percezione della rilevanza di due fattori – pressioni per la performance e critiche sul corpo – è leggermente diminuita, anche se in modo non significativo (Figura 2).

Figura 2 - Punteggio medio dei fattori di influenza sui DNA prima e dopo i workshop

L'aumento della consapevolezza generale è un segnale positivo dell'efficacia formativa implicita dei workshop. La lieve riduzione di alcuni punteggi può indicare un processo di rielaborazione critica da parte dei partecipanti, che potrebbero aver riconosciuto una maggiore complessità nella genesi dei DNA. Il costrutto di Agency è stato valutato per comprendere quanto i partecipanti percepissero di poter avere un ruolo attivo nel proprio contesto. Le risposte mostrano un incremento dei punteggi medi dopo i workshop, pur senza raggiungere significatività statistica. Sebbene l'aumento non sia marcato, il dato suggerisce che i workshop abbiano stimolato una riflessione sul proprio ruolo e la propria responsabilità nel promuovere ambienti sportivi più sani. Questo è particolarmente rilevante in vista della futura fase formativa prevista dal progetto (Figura 3).

Figura 3 - Punteggio medio scala Agency prima e dopo i workshop

Infine, il livello di soddisfazione espresso alla fine dei workshop è generalmente elevato. Gli aspetti maggiormente apprezzati riguardano la dimensione relazionale ed emotiva dell'esperienza: i partecipanti hanno gradito il confronto con altri stakeholder e l'atmosfera di ascolto e collaborazione. La componente didattica, pur valutata positivamente, ha ricevuto un punteggio leggermente inferiore (Figura 4).

Figura 4 - Livello di soddisfazione successivo ai workshop.

Questo risultato è coerente con il carattere esplorativo e partecipativo del percorso. La formazione vera e propria seguirà questa fase di ascolto, ed è importante che il senso di coinvolgimento emotivo e comunitario venga mantenuto anche negli step successivi.

8. Il corso di formazione

L'attività co-creativa ha portato alla definizione condivisa dei principali contenuti formativi da includere nel corso per allenatori e dirigenti sportivi. In particolare, essi sono:

- consolidare la consapevolezza delle risorse positive da valorizzare nei ragazzi per la promozione del benessere nel contesto sportivo;
- consolidare la capacità di osservare e riconoscere le dinamiche relazionali e comunicative con e tra i ragazzi, in modo da favorirne di positive ed efficaci;
- sensibilizzare sulla relazione tra competizione e benessere e sugli effetti negativi che certe pratiche/atteggiamenti presenti in ambito sportivo hanno sulla salute;
- rafforzare le conoscenze sui DNA e sui fattori di rischio legati alla dimensione sportiva;
- incrementare la capacità di identificare i segnali di allarme da tenere in considerazione per un riconoscimento precoce dei DNA;
- presentare i servizi e le alleanze/reti da rafforzare sul territorio per promuovere la prevenzione e la presa in carico dei DNA.

Il corso si è tenuto in due giornate, 11 Ottobre 2025 e 8 Novembre 2025 presso Villa Bracci Rovezzano. Le due giornate hanno coinvolto un totale di 20 persone.

Gli incontri, della durata di 3 ore l'uno, hanno previsto un momento introduttivo su "Nutriamoci di Benessere", un momento di restituzione dei risultati della co-creazione, uno di condivisione di esperienze seguendo la Carta Etica dello Sport della Regione Toscana, di studio di casi clinici, e una formazione didattica sui DNA.

Al termine del corso di formazione è stato somministrato un questionario di apprendimento. Le domande del questionario si concentravano principalmente su due ambiti. Il primo riguardava gli aspetti critici osservati dai partecipanti nel contesto sportivo che possono influire sul benessere degli adolescenti e, in alcuni casi, rappresentare fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Il secondo era, invece, focalizzato sulle modalità per coinvolgere attivamente le società sportive nella promozione del benessere adolescenziale, incluse iniziative e proposte concrete.

I partecipanti hanno risposto coerentemente alle informazioni trasmesse durante il corso, dimostrando di aver acquisito conoscenze significative. Ciò conferma l'importanza dei corsi di formazione per gli operatori del mondo sportivo, evidenziando come tali interventi possano favorire una maggiore consapevolezza e capacità di promuovere il benessere degli adolescenti.

9. Conclusioni

I disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione risultano in preoccupante aumento, come confermato dai dati regionali che mostrano un incremento degli accessi in pronto soccorso, dei ricoveri e delle dimissioni ospedaliere, in particolare nella fascia 11-13 anni (Ministero della Salute, 2024). In questo contesto l’ambiente sportivo ha un ruolo ambivalente: da un lato può essere un importante fattore protettivo, favorendo benessere, socialità e sviluppo personale; dall’altro, se caratterizzato da pressioni legate alla performance, al peso e all’immagine corporea, può contribuire all’insorgenza dei DNA, soprattutto in età adolescenziale.

La ricerca condotta nell’ambito del progetto ha confermato entrambi questi aspetti in modo chiaro. La co-creazione, che ha coinvolto professionisti sanitari, allenatori, dirigenti e genitori, si è rivelata uno strumento efficace per identificare le principali criticità, stimolare una condivisione di conoscenze, e individuare delle strategie concrete per la promozione del benessere in ambito sportivo.

Nonostante l’alta partecipazione e il forte coinvolgimento dimostrato durante i workshop di co-creazione — che hanno evidenziato un reale interesse per il tema e un bisogno percepito di confronto — l’adesione al corso di formazione successivamente proposto è stata molto limitata. A causa delle limitate adesioni alla prima edizione del corso di formazione, è stato effettuato un incontro con il quartiere 2, a cui hanno partecipato 2 società sportive e 2 scuole per definire le strategie condivise di coinvolgimento e di promozione del programma. Da questo confronto è nata la partecipazione del gruppo di lavoro e ricerca alla Festa dello Sport del Quartiere 2, organizzata annualmente con lo scopo di far presentare varie società e discipline sportive; nel caso di “Nutriamoci di Benessere”, l’evento è stato funzionale a sensibilizzare e riprendere contatto con le società, allenatori e genitori (Figura 5,6,7).

Figura 5,6,7 - Stand “Nutriamoci di Benessere” nel Giardino Niccolò Galli, (FI) durante la Festa dello sport, 9-13 settembre 2025.

Va sottolineato che il percorso formativo era stato co-creato anche con i destinatari del corso, tenendo conto delle loro indicazioni sia in termini di contenuti che di modalità e orari. Tuttavia, al momento della realizzazione, la risposta è stata limitata. Questo scarto può essere attribuito a diversi fattori: da un lato, la difficoltà per allenatori e dirigenti di trovare tempo da dedicare a momenti formativi, nonostante l'interesse iniziale; dall'altro, è possibile che il passaggio da un'esperienza partecipativa e informale (come i focus group) a un'offerta formativa più strutturata abbia ridotto l'interesse o la percezione di utilità immediata. Questo elemento mette in evidenza quanto sia cruciale, nei contesti sportivi, non solo coinvolgere gli stakeholder nella progettazione, ma anche sperimentare formati formativi più integrati, flessibili e inseriti nella quotidianità delle società sportive.

La co-creazione si conferma una leva potente per generare consapevolezza e motivazione, ma perché questa si traduca in partecipazione stabile e duratura, occorre lavorare ancora sui tempi, la comunicazione e le forme dell'intervento. Il processo iterativo che caratterizza la co-creazione ha consentito di proseguire il progetto attraverso altre interlocuzioni con istituzioni, professionisti sanitari e società sportive allo scopo di individuare altre modalità di realizzazione del corso di formazione e di divulgazione.

9.1 Implicazioni per il futuro

Alla luce delle conclusioni emerse dal percorso di co-creazione è importante individuare alcune implicazioni strategiche per il futuro. Una delle principali azioni da considerare consiste nella possibilità di integrare percorsi formativi mirati a inizio di ogni anno sportivo, rivolti specificamente agli allenatori ed allo staff tecnico delle società sportive. Questi percorsi dovrebbero avere il focus sulla comunicazione efficace con i giovani, la gestione dell'immagine di sé ed il riconoscimento precoce dei segnali dei DNA, promuovendo prevenzione e benessere.

In linea con le recenti indicazioni dell'OMS sul modello del "Health Promoting Sports Coach", si potrebbe adottare una metodologia strutturata e condivisa per promuovere la salute in ambito sportivo. Questa metodologia comprende checklist da utilizzare prima, durante e dopo allenamenti e competizioni, nonché strategie concrete per rafforzare le competenze degli allenatori e la consapevolezza dei giovani atleti e delle loro famiglie. Inoltre, potrebbero essere pianificati momenti informativi periodici rivolti direttamente ai giovani atleti e alle loro famiglie, sfruttando occasioni sportive già calendarizzate e utilizzando metodi formativi adeguati e partecipativi, inseriti nella routine delle società sportive.

Si evidenzia inoltre come sia emerso che la comunicazione interna delle società sportive risulti spesso poco strutturata; l'introduzione della figura di un referente per il benessere potrebbe rappresentare, in prospettiva, una modalità efficace per migliorare il coordinamento con le istituzioni sanitarie e con i progetti di prevenzione attivi sul territorio. Tale figura, con funzioni di raccordo e facilitazione, potrebbe contribuire a garantire la continuità delle iniziative, favorendo al contempo la diffusione di buone pratiche e la costruzione di reti di collaborazione stabile tra mondo sportivo e sistema sanitario locale.

Le metodologie partecipative utilizzate durante il progetto hanno chiaramente evidenziato un maggior coinvolgimento quando gli allenatori e le società sportive vengono chiamati direttamente a contribuire e co-creare i percorsi. È quindi importante continuare a preferire strumenti come focus group e sessioni laboratoriali per favorire la partecipazione attiva e un engagement più profondo. Utilizzando il modello proposto dall'OMS come riferimento e

mantenendo vivo l'approccio partecipativo sperimentato, sarà possibile promuovere una cultura diffusa di attenzione e prevenzione, contribuendo al benessere fisico e psicologico dei giovani atleti.

Il Futuro dell'HCL

Gli HCL nascono per attivare processi di innovazione condivisa e sostenibile, in cui la comunità e gli stakeholder diventano protagonisti. La loro finalità non è quella di co-creare soluzioni temporanee, ma di lasciare nelle mani della comunità la responsabilità e la capacità di portarle avanti nel tempo. Ogni HCL mira dunque a costruire autonomia e *agency* collettiva, favorendo la nascita di reti territoriali in grado di mantenere vivo e rigenerare il cambiamento prodotto.

Per garantire che queste esperienze locali non rimangano iniziative isolate ma diventino politiche strutturali e strumenti stabili di innovazione del sistema sanitario regionale, è necessario compiere un passo ulteriore: la creazione dell'*Health Community Hub* (HC HUB).

L'HC HUB rappresenta la prospettiva evolutiva degli HCL: una piattaforma regionale di coordinamento, apprendimento e valorizzazione, capace di garantire coerenza metodologica, diffondere e replicare le innovazioni e integrare i risultati nelle politiche e nei servizi del sistema sanitario. Senza un tale inquadramento istituzionale e politico, gli HCL rischierebbero di rimanere sperimentazioni episodiche, mentre il loro potenziale è quello di diventare motori permanenti di innovazione sistemica, al servizio della salute e del benessere delle comunità toscane.

Bibliografia

Ali di vita Onlus. (2018). Disturbi Comportamento Alimentare. Aspetti medici e psicologici. Corso di formazione interattivo per educatori, insegnanti, allenatori sportivi, genitori. <https://www.alidivita.org/2018/02/2018-marzoaprile-corso-di-formazione.html>

Álvarez-Pérez, Y., Perestelo-Pérez, L., Rivero-Santana, A., Torres-Castaño, A., Toledo-Chávarri, A., Duarte-Díaz, A., & Ic-Health Project Consortium. (2022). Co-creation of massive open online courses to improve digital health literacy in pregnant and lactating women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), 913.

Álvarez-Pérez Y, Duarte-Díaz A, Toledo-Chávarri A, Abt-Sacks A, Ramos-García V, Torres-Castaño A, Rivero-Santana A, Perestelo-Pérez L. Digital Health Literacy and Person-Centred Care: Co-Creation of a Massive Open Online Course for Women with Breast Cancer. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2023; 20(5):3922. <https://doi.org/10.3390/ijerph20053922>

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>

Ansell, C., & Torfing, J. (2021). Co-creation: the new kid on the block in public governance. *Policy & Politics*, 49(2), 211-230.

Arnaldi, S., Crabu, S., & Magaudda, P. (2022). Co-creazione e responsabilità nell'innovazione tecnoscientifica dal basso. *ETEROTOPIE*, 1-211.

Benetton, M., & Visentin, S. (2021). *Attività fisica e sportiva inclusiva. Riflessioni pedagogiche e strategie didattiche per esperienze motorie universali* (Vol. 7, pp. 1-223). Guerini scientifica. <https://www.research.unipd.it/handle/11577/3388022>

Bennett, C. J., Barber, C., Rose, E., Palermo, C., & Dart, J. (2024). Supporting nutrition and dietetics students' relationships with food and body image: Adopting a co-created curricula approach. *Nutrition & Dietetics*, 81(3), 306-315.

Biggeri M., Betti E., Boffo V., Bonaccorsi G., Caruso E., Gallo P., Lingua V., Menicagli D., Setola N. (2025a) *Health Community Lab: un modello di co-creazione per l'innovazione sociale e sanitaria in Toscana*. Florence University Press. Florence.

Biggeri, M., Betti, E., Boffo, V., Bonaccorsi, G., Caruso, E., Lingua, V., Gallo, P., Setola, N., Menicagli, D., & Zagli, F. (2025b). *Contribution of the Health Community Lab to Permanent Observatory* (Deliverable, Tuscany Health Ecosystem – Spoke 10).

Biggeri M., Ferrannini A., Lodi L., Cammeo J., Francescutto A. (2023). *The “winds of change”: the SPES framework on Sustainable Human Development. SPES Working paper no. 2.1, SPES project – Sustainability Performances, Evidence and Scenarios*. Florence: University of Florence. Available at: <https://www.sustainabilityperformances.eu/publications-deliverables/>

Biggeri, M., & Ferrannini, A. (2014). *Sustainable human development: A new territorial and people-centred perspective*. Palgrave Macmillan London. <https://doi.org/10.1057/9781137380296>.

Bonci, C. M., Bonci, L. J., Granger, L. R., Johnson, C. L., Malina, R. M., Milne, L. W., ... & Vanderbilt, E. M. (2008). National athletic trainers' association position statement: preventing, detecting, and managing disordered eating in athletes. *Journal of Athletic Training*, 43(1), 80-108. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-43.1.80>

Bovill, C. (2020). Co-creation in learning and teaching: The case for a whole-class approach in higher education. *Higher Education*, 79(6), 1023-1037.

Bovill, C., Cook-Sather, A., Felten, P., Millard, L., & Moore-Cherry, N. (2016). Addressing potential challenges in co-creating learning and teaching: Overcoming resistance, navigating institutional norms, and ensuring inclusivity in student–staff partnerships. *Higher Education*, 71, 195-208.

Bratland-Sanda, S., & Sundgot-Borgen, J. (2013). Eating disorders in athletes: Overview of prevalence, risk factors and recommendations for prevention and treatment. *European Journal of Sport Science*, 13(5), 499–508. <https://doi.org/10.1080/17461391.2012.740504>

Centro DCA di Bari (N.D.). 5 consigli per gli allenatori su come individuare disturbi alimentari negli atleti. <https://www.centrodca.it/5-consigli-per-gli-allenatori-su-come-individuare-disturbi-alimentari-negli-atleti/>

Cereda, F. (2015). Qualificazione, formazione e professione dell'istruttore sportivo nei contesti nazionale ed europeo. *Lifelong Lifewide Learning*, 11(26), 1-9. <https://doi.org/10.19241/lll.v10i26.173>

Clifford, L., Tyler, R., Knowles, Z., Ashworth, E., Boddy, L., Fowweather, L., & Fairclough, S. J. (2023). Co-creation of a school-based motor competence and mental health intervention: Move Well, Feel Good. *Children*, 10(8), 1403.

Couture, S., Lamarche, B., Morissette, E., Provencher, V., Valois, P., Goulet, C., & Drapeau, V. (2015). Evaluation of sports nutrition knowledge and recommendations among high school coaches. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 25(4), 326-334. <https://doi.org/10.1123/ijsnem.2014-0195>

Crocker, D. A., & Robeyns, I. (2009). Capability and agency. *Amartya Sen*, 60-90.

Danaher, K., & Curley, T. (2014). Nutrition knowledge and practices of varsity coaches at a Canadian university. *Canadian Journal of Dietetic Practice and Research*, 75(4), 210-213. <https://doi.org/10.3148/cjdpr-2014-021>

Dollinger, M., Lodge, J., & Coates, H. (2018). Co-creation in higher education: Towards a conceptual model. *Journal of Marketing for Higher Education*, 28(2), 210-231.

Federazione Ginnastica d'Italia e Fondazione Auxologico IRCCS. (2022). Disturbi alimentari e della nutrizione nello sport: FGI e Auxologico IRCCS insieme per promuovere ricerca e prevenzione. <https://www.federginnastica.it/news/27248-disturbi-alimentari-e-della-nutrizione-nello-sport-fgi-e-auxologico-irccs-insieme-per-promuovere-ricerca-e-prevenzione.html>

Focus sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione nei giovani fino a 25 anni nel triennio 2019 - 2021. (2024). Ministero della Salute. Retrieved September 25, 2024, from https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3423

Fusco, F., Marsilio, M., & Guglielmetti, C. (2023). Co-creation in healthcare: Framing the outcomes and their determinants. *Journal of Service Management*, 34(6), 1-26.

Corley, G., & Demarest-Litchford, M. (1990). Nutrition knowledge and dietary practices of college coaches. *Journal of the American Dietetic Association*, 90(5), 705-709. [https://doi.org/10.1016/S0002-8223\(21\)01607-2](https://doi.org/10.1016/S0002-8223(21)01607-2)

Gray D, Brown S, Macanuf J. Empathy Map. *Gamestorming – A playbook for innovators, rulebreakers and changemakers*. Sebastopol: O'Reilly Media Inc.; 2010. 65–66.

Grindell, C., Coates, E., Croot, L., & O’Cathain, A. (2022). The use of co-production, co-design and co-creation to mobilise knowledge in the management of health conditions: A systematic review. *BMC Health Services Research*, 22(1), 877.

Heffner, J. L., Ogles, B. M., Gold, E., Marsden, K., & Johnson, M. (2003). Nutrition and eating in female college athletes: A survey of coaches. *Eating Disorders*, 11(3), 209–220. <https://doi.org/10.1080/10640260390218666>

I comportamenti, le abitudini e gli stili di vita della popolazione adolescente toscana prima e durante la pandemia da Covid-19. (2022). Retrieved September 25, 2024, from https://www.ars.toscana.it/images/pubblicazioni/Rapporti/2022/Libro_Edit_2022xweb_24_11xweb_def.pdf

Jacob, R., Couture, S., Lamarche, B., Provencher, V., Morissette, É., Valois, P., Goulet, C. & Drapeau, V. (2019). Determinants of coaches' intentions to provide different recommendations on sports nutrition to their athletes. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 16(1), 57. <https://doi.org/10.1186/s12970-019-0311-x>

Kitzinger J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. *BMJ (Clinical research ed.)*, 311(7000), 299–302. <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>

Kontele, I., & Vassilakou, T. (2021). Nutritional risks among adolescent athletes with disordered eating. *Children (Basel, Switzerland)*, 8(8), 715. <https://doi.org/10.3390/children8080715>

Könings, K. D., Mordang, S., Smeenk, F., Stassen, L., & Ramani, S. (2021). Learner involvement in the co-creation of teaching and learning: AMEE Guide No. 138. *Medical Teacher*, 43(8), 924-936.

La vita Oltre Lo specchio Onlus. (2022). Body & food project. Per promuovere un'immagine del corpo positiva.

Laurisz, N., Ówiklicki, M., Żabiński, M., Canestrino, R., & Magliocca, P. (2023). The stakeholders' involvement in healthcare 4.0 services provision: The perspective of co-creation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2416.

Leminen, S., Westerlund, M., & Nyström, A. G. (2012). Living labs as open-innovation networks. *Technology Innovation Management Review*, 2(9), 6-11.

- Martinsen, M., Bratland-Sanda, S., Eriksson, A. K., & Sundgot-Borgen, J. (2010). Dieting to win or to be thin? A study of dieting and disordered eating among adolescent elite athletes and non-athlete controls. *British Journal of Sports Medicine*, 44(1), 70–76.
<https://doi.org/10.1136/bjism.2009.068668>
- Messiha, K., Chinapaw, M. J. M., Ket, H. C. F. F., et al. (2023). Systematic review of contemporary theories used for co-creation. *Journal of Public Health*, 45(3), 723–737.
<https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad046>
- McCaffrey, L., McCann, B., Giné-Garriga, M., et al. (2025). Co-creation experiences among adults in diverse contexts. *Public Health*, 238, 29–36.
<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2024.11.002>
- Morgan, J. F., Reid, F., & Lacey, J. H. (2000). The SCOFF questionnaire: A new screening tool for eating disorders. *The Western Journal of Medicine*, 172(3), 164–165.
<https://doi.org/10.1136/ewjm.172.3.164>
- Nguyen, H. T., Marques, P., & Benneworth, P. (2022). Living labs: Challenging and changing the smart city power relations? *Technological Forecasting and Social Change*, 183, 121866.
- Organizzazione Mondiale di Sanità. (2015). WHO global strategy on people-centred and integrated health services: Executive summary (No. WHO/HIS/SDS/2015.20). World Health Organization.
- Organizzazione Mondiale di Sanità. (2024) Be an empowering and supportive coach: Health Promoting Sports Coach implementation guide
<https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2024-10391-50163-75563>
- Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale disturbi della nutrizione e dell'alimentazione-Regione Toscana (2025).
https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5456032&nomeFile=Deli_bera_n.155_del_17-02-2025-Allegato-A
- Perestelo-Perez, L., Torres-Castaño, A., González-González, C., Álvarez-Perez, Y., Toledo-Chavarri, A., Wagner, A., & IC Project Consortium. (2020). IC-Health project: Development of MOOCs to promote digital health literacy: First results and future challenges. *Sustainability*, 12(16), 6642.
- Petrini, M. (2023). La pratica della cura sui nei contesti sportivi. Tra senso del limite e ricerca del benessere. *Journal of Health Care Education in Practice*, 5(1), 71-81.
<https://doi.org/10.14658/PUPJ-jhcep-2023-1-8>
- Portuguez-Castro, M. (2023). Exploring the potential of open innovation for co-creation in entrepreneurship: A systematic literature review. *Administrative Sciences*, 13(9), 198.
- Rubio, M. A., Mosquera, D., Blanco, M., Montes, F., Finck, C., Duval, M., & Sarmiento, O. L. (2022). Cross-sector co-creation of a community-based physical activity program for breast cancer survivors in Colombia. *Health Promotion International*, 37(3), daac073.
- Schaal, K., Tafflet, M., Nassif, H., Thibault, V., Pichard, C., Alcotte, M., Guillet, T., El Helou, N., Berthelot, G., Simon, S., & Toussaint, J. F. (2011). Psychological balance in high level

athletes: gender-based differences and sport-specific patterns. *PloS one*, 6(5), e19007.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019007>

Smith, B., Williams, O., Bone, L., & Collective, T. M. S. W. C. P. (2023). Co-production: A resource to guide co-producing research in the sport, exercise, and health sciences. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 15(2), 159-187.

Sundgot-Borgen, J., & Torstveit, M. K. (2004). Prevalence of eating disorders in elite athletes is higher than in the general population. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 14(1), 25–32.
<https://doi.org/10.1097/00042752-200401000-00005>

Sundgot-Borgen J, Garthe I. Elite athletes in aesthetic and Olympic weight-class sports and the challenge of body weight and body compositions. *J Sports Sci*. 2011;29 Suppl 1:S101-14. doi: 10.1080/02640414.2011.565783. Epub 2011 May 24. PMID: 21500080.

Vargas, C., Whelan, J., Brimblecombe, J., & Allender, S. (2022). Co-creation, co-design, co-production for public health. *Public Health Research & Practice*, 32(2), 3222211.
<https://doi.org/10.17061/phrp3222211>

